

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La pénétration communiste chez les travailleurs scientifiques</i>	1	<i>Pologne : Les raisons de l'échange territorial entre la Pologne et l'U. R. S. S.</i>	13
<i>Espionnage soviétique en Norvège</i>	2	<i>Pénurie d'articles de première nécessité</i>	14
<i>L'activité clandestine des communistes en Suisse</i>	3	<i>Bulgarie : Organisation et rémunération du travail dans les kolkhozes</i>	15
<i>L'action sanitaire en U.R.S.S.</i>	6	<i>Roumanie : Le 30^e anniversaire du P. C. roumain</i>	16
<i>Les revendications territoriales de la Chine rouge</i>	8	EXTREME-ORIENT	
<i>Géographie tendancieuse</i>	8	<i>Chine : Les fêtes du 1^{er} mai à Pékin. Arrivée massive de « conseillers » russes</i>	17
<i>La synchronisation militaire des satellites</i>	9		18
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Allemagne orientale : Le régime a encore besoin de l'intelligentsia. — La politique antiouvrière ne fait qu'accroître la résistance des ouvriers</i>	10	<i>La résistance des kolkhoziens marque des points</i>	18
<i>Tchécoslovaquie : Un point névralgique : les transports</i>	11	<i>Le succès de l'emprunt. — Villages de Potemkine pour délégations étrangères</i>	19
<i>Hongrie : L'anniversaire de la capitulation allemande</i>	12	<i>Preuves concluantes de la supériorité russe</i>	20
<i>La propagande de paix</i>	13		

La pénétration communiste chez les travailleurs scientifiques

LA Fédération Mondiale des travailleurs scientifiques fondée à Londres en 1946 a tenu son premier Congrès à Prague en 1948, et son second à Paris du 10 au 12 avril 1951. Les séances, non publiques, ont eu lieu à l'Institut National d'Astrophysique, 98 Boulevard Arago. Le B.E.I.P.I. est en mesure de donner, sur ces réunions, une série d'informations inédites qui montreront comment les communistes noyaudent les milieux intellectuels.

M. Joliot-Curie présidait cette manifestation d'un organisme qui comprend, selon ses dires : 20.000 Chinois, 5.000 Britanniques, 2.000 Français, des Hindous, des Tchèques et 500 Américains. Il prononça le discours d'ouverture, et attirera l'attention sur trois points :

1°) Nécessité de créer des échanges internationaux dans le domaine de la recherche scientifique ;

2°) Action à mener pour relever le niveau de vie des travailleurs scientifiques, en accord avec

tous les travailleurs groupés dans la Fédération Syndicale Mondiale.

3°) Efforts pour que la recherche scientifique soit seulement orientée vers la paix, et pour que les budgets de recherches soient augmentés. En conséquence, refus opposé par tous les chercheurs à toute participation au travail de préparation à la guerre, et, au contraire union avec la F.S.M. pour la défense de la paix.

Ayant ainsi posé le problème, M. Joliot-Curie fit créer trois commissions, la première devant s'occuper du développement des relations scientifiques internationales ; la seconde de la défense des travailleurs scientifiques et de leur charte de travail ; la troisième des problèmes d'organisation.

Comme il se doit, c'est cette dernière qui fut la plus importante. Il n'est pas sans intérêt de relever qu'elle se réunit au siège de la revue *Atomes*, 8, rue Racine. Ses travaux visèrent surtout à créer des groupes de recherches scientifi-

ques chargés de noyauter les établissements spécialisés dans les recherches pour la Défense Nationale. On notera également que M. Joliot-Curie dirigea les travaux de la Commission qui comprit en outre trois Français (MM. Jean Guastalla, Pierre Biquard, Jérôme Cardan), deux Anglais (MM. Bernal et Crowther) et un Américain.

En entérinant ces décisions, la Conférence décida d'organiser des conférences nationales séparées pour préparer ensuite les réunions des divers groupes professionnels (savants nucléaires, biologistes, etc...). Elle ajourna également l'affiliation à la F.S.M., estimant qu'une attitude d'expectative servirait mieux les intérêts du Kominform. C'est une raison analogue qui explique l'abstention de l'U.R.S.S. La Russie, en effet ne fait pas partie de la Fédération. Elle ne s'est manifestée que par un message du recteur de l'Université de Moscou, M. Nesmianov, membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Ainsi les communistes peuvent-ils plus aisément accrédi- ter le mythe de l'indépendance de cette Fédération des travailleurs scientifiques...

Le Congrès rassembla des représentants de neuf pays : Belgique, Canada, Danemark, Grèce, Italie, Grande-Bretagne, Chine, Etats-Unis et France. Les visas furent refusés aux Tchèques, aux Polonais et aux Bulgares. Ceux qui ne purent venir en France tinrent un Congrès à Prague, avec lequel deux délégués à la réunion de Paris établirent une liaison directe par avion.

Les délégués français furent les plus nombreux. Parmi eux on a relevé les noms de MM. Joliot-Curie, Hadamard, Audubert, Aubel, Mathieu, Kahane, Lutaud, Schatzman, Châtelet, René Picard, etc... On notait une imposante représentation du Syndicat de l'Enseignement Supérieur et de celui des Travailleurs de la recherche scientifique. Il est à retenir qu'à ce Congrès organisé et dirigé par les communistes participaient des hommes qu'on ne considère pas comme des membres du Parti, mais qui en faisant consciemment le jeu de Moscou, montrent clairement dans quel camp ils se sont rangés. Ainsi M. Châtelet, ancien directeur de l'Enseignement du Second de-

gré, doyen de la Faculté des Sciences de Paris.

La Fédération réélut à l'unanimité M. Joliot-Curie à la présidence, et le professeur anglais Bernal à la vice-présidence. Elle se donna deux nouveaux vice-présidents : MM. Li-Sze-Kwanh (Chine) et Powell (Grande-Bretagne). Elle publie à Londres son organe de liaison « *Science et humanité* ». Le n° 2, paru en janvier 1950 parvint en France en automne. Il avait été précédé par le n° 1, rédigé en Angleterre en 1949, publié à Prague, et arrivé en France dans l'été de 1950.

Le Congrès des travailleurs scientifiques fut décidé à la Conférence de la Paix de Berlin, où les communistes résolurent de diffuser largement le mot d'ordre : « *la Science au service de la paix et non de la guerre* ». Il est tout à fait dans la ligne actuelle de la propagande soviétique, résolue à mobiliser le monde pour résister à la soi-disant volonté d'agression de l'Occident.

Mais la Conférence répondait à une autre préoccupation de Moscou. En mettant en contact des savants de tous les pays, l'U.R.S.S. espère qu'elle obtiendra plus facilement les renseignements dont elle a besoin, on devine dans quel but, et on imagine selon quelles méthodes.

Ainsi peut-on saisir sur le vif, dans un secteur où on ne la croirait ni si virulente, ni si bien organisée, la propagande communiste au service de Moscou. Il ne s'agit pas là d'une de ces réunions banales où des revendications plus ou moins légitimes sont exposées et défendues. Il s'agit de la mise en place d'une des pièces de cet immense réseau de renseignements scientifiques que les Soviétiques ont étendu sur le monde. Quand on les replace dans ce contexte, des affaires comme celles de Fuchs, de Harry Gold, de Rosenberg ou de Pontecorvo se comprennent mieux.

Mais on peut se demander aussi si les gouvernements pourront longtemps laisser se réunir des hommes — fussent-ils des travailleurs scientifiques — qui se rassemblent pour un tel objectif.

Espionnage soviétique en Norvège

(D'un correspondant)

UN lieutenant de marine norvégienne Per Danielsen a été récemment arrêté pour espionnage au profit de l'Union Soviétique. Il était employé au Bureau géographique de la marine. Membre du Parti communiste depuis la guerre, ainsi que sa femme, il travaillait surtout pour les Combattants de la Paix.

Arrêté le 17 avril, alors qu'il était en compagnie d'un agent soviétique, il fut démontré qu'il avait eu plusieurs rencontres avec des espions étrangers. Il fut en conséquence emprisonné.

Cet emprisonnement de Danielsen fut décidé dans une session secrète de la Cour de Justice.

Depuis quelque temps, la police soupçonnait Danielsen d'avoir des contacts avec une puissance étrangère et son arrestation n'eut lieu qu'après une assez longue surveillance, pendant sa rencontre avec le diplomate russe.

Le diplomate étranger avec lequel Per Danielsen était en conversation quand il fut arrêté, n'a pas été emprisonné. Il est protégé par son immunité diplomatique. Il n'a pas non plus été interrogé par la police sur cette affaire d'espionnage.

En ce qui concerne les secrets de la Défense nationale que l'accusé a pu communiquer, il est plus que probable qu'il les a appris à l'occasion de son travail au Norges Sjøkartverk qui est un département du Ministère de la Défense. Le Norges Sjøkartverk est chargé, entre autres choses, de préparer les cartes maritimes depuis Kirkenes dans le Nord, jusqu'à la frontière suédoise, dans le Sud.

Il est de notoriété publique que les convictions politiques de Per Danielsen sont le contraire de celles de son père, l'Amiral Danielsen.

Durant la guerre, Per Danielsen fit une besogne excellente à la tête d'une flottille de M.T.B. dont il avait été nommé commandant en raison de sa capacité comme officier naval et de son courage.

Il a été mis dans le cadre de réserve parce qu'il a violé les règlements disciplinaires à la fois pendant et après la guerre. Le lieutenant Danielsen a 33 ans. La police n'a pas dit s'il a reconnu les charges ou certaines d'entre elles, qui pèsent sur lui. Elle n'a pas dit non plus si le cas Danielsen est un cas d'espionnage isolé.

L'activité clandestine des communistes en Suisse

APRÈS l'étude que nous avons déjà publiée sur le Parti communiste suisse, nous abordons aujourd'hui un autre aspect de l'activité communiste: les opérations clandestines. Nous utiliserons pour cela deux exemples : l'affaire Vitianu, et le cas du réseau d'espionnage soviétique, sur lequel un de ses anciens membres, l'anglais Foote a apporté d'intéressantes révélations.

I. L'affaire Vitianu

Le cas Vitianu illustre fort bien une des manifestations de l'activité secrète des partis communistes.

Qui est Vitianu ? Officiellement il s'agit du membre d'une délégation commerciale roumaine en Suisse. Le 18 juin 1948 il fut nommé conseiller économique près de la Légation de la R. P. roumaine à Berne. Nomination qui ne fut pas reconnue du côté suisse.

En principe il s'agit donc d'un simple citoyen roumain chargé à l'étranger d'opérations commerciales courantes. En fait cette fonction camouffle de toutes autres activités pour lesquelles Vitianu fut jugé et condamné par un tribunal suisse, à Winterthour, en juin 1949.

La véritable personnalité de Vitianu.

Vitianu s'appelle de son vrai nom Salomon Witzmann. C'est en 1945 qu'il change d'identité. Auparavant, il avait dirigé sous l'occupation une fabrique de papier en Roumanie, sans que la Gestapo ait trouvé à y redire, malgré sa qualité de Juif.

Hier inconnu, il devient un personnage important dans la Roumanie nouvelle. Naturellement il fut impossible de prouver formellement que Vitianu était membre du Parti communiste, les individus chargés de mission comme la sienne, n'ayant en général pas pour habitude de signer un bulletin d'adhésion et de proclamer à tous les échos leur qualité.

Cependant les déclarations des témoins ne laissent guère place pour le doute.

C'est ainsi qu'un commerçant roumain qui avait quitté son pays en janvier 1948, précisa que l'homme le plus important de la section économique du P.C. roumain était un certain Donath, qui avait coutume de donner à Vitianu des sommes importantes, sans en exiger de quittances. D'où l'on peut conclure que Vitianu jouissait de toute la confiance du Parti.

Un autre témoin roumain confirma ces déclarations. Il affirma en outre que derrière Vitianu, caissier en Roumanie de la section économique du P.C., se trouvait Anna Thomas amie personnelle d'Anna Pauker, qui plus tard reçut un poste officiel dans le Ministère des Affaires Etrangères.

De même un commerçant suisse qui vécut de 1940 à 1942 en Roumanie et fut ensuite comptable d'une Société commerciale en Suisse, décrivit les tractations qui furent menées au printemps 1947 entre sa Société et le groupe Donath, Anna Thomas et Vitianu. Le témoin précisa qu'il était convaincu que Vitianu n'était qu'un fonctionnaire du Parti.

D'étranges ressources.

Un autre signe est fourni par l'importance des sommes dont disposait Vitianu en Suisse. Il est pour le moins surprenant qu'un attaché commercial du gouvernement roumain ait pu disposer de sommes considérables, s'il ne possédait pas la confiance du Parti. Or, Vitianu pouvait utiliser à sa guise une somme de 1 million de francs suisses déposée à son nom dans diverses banques. Selon Vitianu cette somme lui appartenait en propre et provenait de ses anciennes relations d'affaires avec la Suisse.

Cette déclaration est doublement contredite :

1° Par une note du juge d'instruction de Vitianu, indiquant que le ministre de Roumanie en Suisse était venu le trouver, pour lui affirmer que l'argent saisi par les autorités suisses appartenait en réalité au gouvernement roumain.

2° Par le testament même rédigé par Vitianu. Celui-ci stipulait en effet, que Vitianu désignait sa femme comme héritière universelle, et au cas où elle serait dans l'impossibilité de prendre sa succession, il désignait en second Anna Thomas, qui, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, faisait partie de l'entourage immédiat d'Anna Pauker.

Ce testament comprenait encore une clause importante. Il s'agit d'un projet de déclaration incomplet de Mme Vitianu qui s'engageait à reconnaître que son mari ne gèrait cet argent que comme *agent fiduciaire*, et qu'elle s'engageait à tenir le même rôle après la mort de son mari.

On ne saurait non plus oublier que Vitianu est loin d'être, même par ses activités officielles un personnage de second plan. En Suisse, il traite des affaires commerciales qui se montent à des millions, et empêche sans quittances des commissions de 100.000, 200.000 et 400.000 francs.

Les dépositions des témoins ont enfin permis de faire ressortir que lorsqu'un commerçant en affaire avec la Roumanie, correspondait avec Bucarest, Vitianu était saisi de la réponse de Bucarest 24 ou 48 heures avant le commerçant suisse, car il avait à sa disposition le courrier diplomatique.

Le véritable rôle de Vitianu.

La qualité d'agent commercial n'était pour Vitianu qu'un paravent. Son rôle consistait en réalité à pratiquer le chantage sur les émigrés roumains fortunés, auxquels il était chargé d'arracher des sommes importantes, avec comme contre-partie la promesse de laisser sortir de Roumanie les membres de leur famille qui n'avaient pu quitter le territoire. Menaces, pressions de toutes sortes, extorsions de fonds, voilà quel était le plus clair de son activité.

A ce sujet voici quelques dépositions de témoins qui ne laissent pas de doute.

Samuel Karres âgé de 65 ans possédait en Transylvanie une fabrique. Pour protéger sa famille contre les poursuites de la police roumaine, il s'efforça d'obtenir son émigration. Au commencement de 1947, il fut convenu avec Vitianu que le quart de sa fortune serait transféré

en Suisse en devises libres. Contre l'abandon à l'Etat Roumain des trois autres quarts, toute sa famille pourrait quitter la Roumanie. Mais finalement Karres fut contraint d'accepter un montant de 45.000 dollars au lieu des 125.000 initialement prévus.

Le montant de la somme fut enfin versé le 22 juillet 1947 par Vitianu au Crédit Suisse, mais avec une réserve stipulant que le représentant de Karres ne pourrait en disposer qu'en commun avec le représentant des communistes roumains, un certain Hermann.

Hermann refusa au début de donner son assentiment et fit même une fois bloquer le compte. Il finit néanmoins par céder sous la menace d'un procès.

La déposition du Directeur du Crédit suisse où était déposé l'argent de Karres confirma les déclarations du témoin. Karres dut finalement accepter les conditions de Vitianu et se contenter d'accepter 45.000 dollars, parce qu'il en avait absolument besoin pour subvenir aux charges occasionnées par sa famille. Vitianu cependant exigea quittance du montant entier.

La déposition du témoin Ramnicéanu confirma les mêmes pratiques. On lui avait promis en Roumanie la tranquillité à condition de verser d'assez fortes sommes au P.C. C'est ainsi qu'il dut déboursier environ 8 millions de leis.

Lors d'une entrevue à laquelle participa Vitianu, on lui réclama l'abandon de ses avoirs en Suisse. Une somme de 145.000 francs lui fut extorquée.

Peu après son départ de Roumanie, il dut faire dix versements de 30.000 francs chacun. Son père fut arrêté ; on lui promit sa libération contre l'abandon de 300.000 francs et le versement d'une somme de 200.000 francs.

D'autres témoins roumains, également victimes des procédés de Vitianu, firent des dépositions identiques.

Le témoignage de Goldberger.

Le témoignage de Goldberger, ancien attaché de presse à la Légation de Roumanie à Berne, fut d'une importance capitale pour éclairer le rôle véritable des personnages officiels du régime communiste à l'étranger.

Officiellement attaché de presse, mais selon sa propre déposition, agent spécial de la police politique roumaine pour le compte de laquelle il devait surveiller la colonie roumaine en Suisse, sa tâche consistait à dénoncer les propos de ses compatriotes et ceux qui se livraient à des marchés clandestins. Il établit ainsi 260 fiches personnelles.

Il était chargé en outre, et comme Vitianu, de dépister les comptes en banque des Roumains émigrés.

Selon ses dires, Stupinianu, Chef de Service de l'espionnage, lui a déclaré que Vitianu avait été expédié en Suisse à sa place. Vitianu était un agent secret de la police de Sécurité, spécialisé dans la police économique, et non pas politique, qui était le domaine de Goldberger.

Le Président posa à ce sujet quelques questions au témoin :

Question. — Vitianu, était-il l'agent du Parti ou de l'Etat ?

Réponse. — Lénine nous apprend que l'Etat n'est que la façade administrative du Parti.

Question. — Vitianu était-il communiste ?

Réponse. — Personne n'est envoyé en mission s'il n'est pas communiste. Les non-communistes, on les double d'un agent communiste.

Question. — Qu'est-ce que cette section « cadres » qui semble avoir donné des instructions à Vitianu ?

Réponse. — C'est un organisme dont le nom que vous prononcez est généralement tenu secret. En Roumanie on ne parle que de l'Office du Personnel. C'est la section la plus importante du Parti, celle qui détient le fichier de tous les communistes spécialisés et dispose de tous ces hommes souverainement au gré de ses besoins, et de leurs capacités.

Cette déposition confirme d'une façon parfaitement claire quelle est la véritable nature des « diplomates » communistes.

II. Comment fonctionne un réseau

Les révélations de l'anglais Foote nous font voir un autre aspect de l'activité clandestine : l'espionnage proprement dit. Elles ont en outre cet intérêt de posséder une portée générale, car elles décrivent le mécanisme des réseaux d'espionnage soviétique, quel que soit le pays contre lequel est dirigée l'activité de ces réseaux.

Alexander Foote, ancien communiste anglais, ancien membre des Brigades Internationales, travailla en Suisse comme agent secret au service des Soviets. En 1939, il vint s'installer à Genève où il entra dans le réseau. Il joua un rôle important au sein de celui-ci pendant la période d'amitié germano-soviétique. Et à partir de 1941 son réseau alimenta l'Etat-Major soviétique en renseignements de première importance.

Nous avons débarrassé son témoignage de toute la partie proprement anecdotique et historique, pour ne conserver que les éléments susceptibles

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

de nous éclairer sur l'organisation et le fonctionnement des réseaux d'espionnage soviétiques.

Organisation d'un réseau.

Le système d'après lequel sont établis les réseaux d'espionnage de l'Armée rouge fonctionne d'une manière simple et efficace.

A la tête du réseau se trouve un directeur-résident. Celui-ci n'habite pas le pays contre lequel ses activités sont orientées et doit rigoureusement s'abstenir de toute activité contre le pays dans lequel il demeure. Ainsi dans le cas du réseau de Foote, qui était chargé d'obtenir des renseignements sur l'Allemagne, si le directeur-résident s'était trouvé par hasard en mesure d'avoir des informations militaires concernant la confédération, son rôle aurait dû consister uniquement à mettre en relation son informateur avec son collègue dirigeant le réseau anti-helvétique, dont le siège était, par exemple, en Italie.

Le Directeur-résident ne participe pas directement aux opérations. Ses seuls informateurs sont les agents de liaison, qui sont chargés de recruter les agents de renseignements.

Le directeur-résident est responsable de la question financière. Il doit soumettre ses comptes au centre. Les traitements ne sont pas établis en fonction des services, mais des besoins des individus. Un directeur-résident est payé en moyenne entre 250 et 500 dollars par mois. Un opérateur de T.S.F. touche de 100 à 200 dollars. Les succès particulièrement importants peuvent être récompensés par des primes. Toutefois celles-ci ne sont pas souvent accordées, parce que le Centre estime qu'un agent qui s'est enrichi ne veut plus travailler.

En théorie les agents sont autorisés à prendre leur retraite après cinq ans de service, avec solde entière. Mais celle-ci ne peut être payée qu'en roubles et au pays des Soviets. Aussi la plupart des agents préfèrent-ils continuer leurs activités.

Chaque directeur-résident dispose de ses propres moyens de communication. Avant guerre, c'était la microphotographie qui était le système le plus employé.

En temps de guerre on fit appel à la radio, moyen de communication infiniment plus rapide. Ceci, en raison des dangers, entraîna la séparation totale entre l'opérateur et le directeur-résident reliés seulement entre eux par le principal agent de liaison.

Les relations du réseau avec le P.C. suisse.

Un des aspects les plus intéressants des révélations de Foote, consiste dans les renseignements qu'elles nous apportent sur les liaisons entre son réseau et le Parti Communiste local. Ce témoignage possède, là encore, une valeur exemplaire, qui trouve sa réplique dans d'autres pays.

Le Parti communiste local, dénommé « le Voisin » dans le jargon technique, constitue naturellement une des sources d'informations les plus importantes.

« Il existe, déclare Foote, dans chaque Parti communiste, un haut fonctionnaire dont la tâche consiste à recueillir les informations glanées par les membres dudit parti, et à les transmettre au directeur-résident par l'intermédiaire du principal agent de liaison.

« Il appartient aussi à ce fonctionnaire de désigner les candidats les plus aptes.

« Le « Voisin » remplit encore une fonction

fort utile en organisant des « groupes d'études et de discussions » parmi les jeunes intellectuels et les étudiants. Car beaucoup de ceux-ci, sans être membres du parti, peuvent être tentés par la perspective de faire de l'espionnage, et certains sont susceptibles d'occuper un jour ou l'autre des situations intéressantes. Les candidats de cette catégorie sont invités à ne pas s'inscrire au Parti et à s'abstenir d'exprimer en public des opinions de gauche.

« Ainsi jamais rien ne pourra être relevé sur leurs affiliations passées. Entre temps, le Centre n'hésite pas à les payer pour des informations sans valeur, histoire de les encourager. En règle générale, du reste, il se passe beaucoup de temps entre le moment où le réseau est constitué et celui où Moscou le considère assez mûr pour opérer effectivement. »

Les relations de Foote et de Pierre Nicole.

Foote décrit lui-même comment il fut aidé dans sa tâche, à un moment critique, par le propre fils du leader communiste Nicole.

Lorsque le réseau commença à être décimé à la fois par sa lutte contre l'Abwehr et la police suisse, le problème se posa d'obtenir de nouveaux agents de renseignements. Un des principaux agents du Centre proposa alors à Foote de le mettre en liaison avec Pierre Nicole dont la tâche consistait à recruter des opérateurs de radio.

Plus tard, lorsque Foote eût été arrêté par la police suisse, la première personne avec laquelle il reprit contact dès sa sortie de prison fut encore Pierre Nicole.

Par la suite Foote fut amené à se rendre à Paris pour transmettre à l'Ambassade Soviétique des documents.

« Pierre Nicole, déclare-il, voulut bien se charger d'organiser mon voyage dans les conditions voulues, à savoir sans qu'il fut question de douane, de visas ou de formalités de passeport. Nous étions en novembre 1944 et les moyens de transport en France au lendemain de la Libération, n'étaient pas précisément réguliers. Nicole, comme toujours, fit admirablement bien les choses. Il me donna rendez-vous dans un café proche de la frontière suisse, sur la route d'Annemasse. Il m'attendrait là avec deux personnes, le chef de la police d'Annemasse et le Président du Comité de Libération de cette localité. Après avoir quitté le territoire helvétique, je serai rejoint dans le no man's land par mes deux gardes qui se faisaient forts de me faire franchir les postes français sans encombres. »

Les choses se passèrent effectivement selon les plans prévus. Ce qui montre les complicités dont un homme comme Nicole disposait et ses liaisons avec des personnalités communistes ou communistes en France.

Neus rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'action sanitaire en U.R.S.S.

L'ORGANISATION de l'action sanitaire en U.R.S.S. offre l'image d'un désordre extraordinaire. Gas-pillage de produits pharmaceutiques, carences administratives, mauvaise utilisation des compétences, escroqueries, mauvaise qualité des médicaments et mauvaise répartition, telles sont quelques-unes des tares les plus généralisées dans le système de l'organisation médicale et pharmaceutique de l'Union Soviétique. On a fait des médecins et des pharmaciens de l'U.R.S.S. des espèces de fonctionnaires d'une vaste organisation sanitaire où règne la bureaucratie la plus étouffante, où l'esprit d'initiative est annihilé, où un plan étroitement conçu par des fonctionnaires incompétents contrarie le libre développement de leur activité.

Les scandales et l'incurie qui ont été maintes fois relevés dans l'action sanitaire et sociale de la Sécurité sociale en France sont une pâle illustration de ce que devient la médecine dans un régime qui entend l'organiser de façon étatique. Vouloir faire de la plus libérale des professions une profession fonctionnarisée, c'est aller à l'encontre du bon fonctionnement de la médecine. Les exemples que nous donnons dans cette étude — tous tirés de revues médicales soviétiques — prouvent assez les résultats désastreux d'une mauvaise organisation sanitaire.

Une bureaucratie écrasante et incompétente

Toute l'activité des services de santé soviétiques dépend de l'Etat, — du ministère de la Santé en U.R.S.S. Arrêtés, notes, circulaires, prévisions, statistiques sont établis au ministère, et les ordres sont transmis jusqu'aux établissements de santé locaux — hôpitaux, dispensaires, pharmacies — par l'intermédiaire d'une hiérarchie de bureaux à l'échelon des républiques, des régions, des sections et des localités. Ces multiples échelons administratifs occupent une foule de fonctionnaires. Les médecins et les pharmaciens, qui sont déjà en nombre insuffisant, ne peuvent et ne veulent pas devenir des bureaucrates de l'administration. Les postes sont donc occupés par des gens ignorant tout de la médecine. « *Il n'y a pas de fonctionnaires qualifiés et expérimentés* », se plaint le *Méditsinsky Rabotnik* (Le travailleur médical) du 8 février 1951. Au lieu de personnel et de directeurs compétents, les fonctionnaires casent leur famille et leurs amis. A Leningrad, le sous-directeur de la Gapou (direction principale des pharmacies) a placé sa femme comme administrateur de la pharmacie n° 21 et son frère à la pharmacie n° 67 (1). A Chirov, la moitié des préparateurs de la pharmacie sont parents. Les inspecteurs de la pharmacie ignorent tout de la préparation (2) des médicaments et même de la comptabilité. Leurs rapports ne signalent rien d'anormal. Mais quand une seconde inspection, faite par des fonctionnaires qualifiés, vérifie la première inspection, on découvre de nombreux abus, soit dans la qualité des produits, soit dans la gestion financière. Alors des sanctions s'abatent sur les fonctionnaires coupables des fautes et sur ceux coupables de ne les avoir point découvertes. L'incompétence de la bureaucratie est particulièrement grave parce qu'on l'a nantie de pouvoirs considérables. Alors la pagaie s'installe, contre quoi ne peuvent ni les médecins ni les pharmaciens.

Une planification absurde

L'installation des établissements est faite de façon tout arbitraire, sans souci des besoins réels des localités ou des quartiers. Alexandria, par exemple, dans la région de Kirovograd, est une ville dont la population s'est considérablement accrue depuis plusieurs années. Or, l'équipement sanitaire de la ville est resté primitif et il n'existe qu'un hôpital réduit ne correspondant nullement aux besoins de la cité (3). Les ouvriers des mines de Séménoki ont un hôpital. Mais il est situé à près de 20 km. de la cité Dimitrov où ils sont logés et il ne comporte pas assez de lits (4).

A Moscou, la répartition des pharmacies est également faite de la façon la plus fantaisiste et uniquement pour satisfaire les besoins du Parti communiste. C'est ainsi que dans le quartier ouvrier, de population très dense, autour de l'usine d'automobiles « Staline », il n'existe qu'une pharmacie, alors que dans le quartier de la place Dzerjinski, qui est le quartier riche où vivent les fonctionnaires et l'aristocratie du parti, il en existe six.

A l'Administration pharmaceutique principale de l'U.R.S.S., un stock considérable de médicaments fut emmagasiné. Selon des données incomplètes, la valeur des marchandises en réserve atteignait 37 millions de roubles (près de 3 milliards et demi de francs). Mais les produits sont devenus invendables à la suite d'une trop longue conservation, et plus de 7 millions de roubles de médicaments furent perdus (plus de 600 millions de francs) (5). Or, pendant le même temps, beaucoup de centres n'étaient pas approvisionnés et la ville de Bielaïa Tserkov en Ukraine ne possédait pas un seul médicament. Les dépôts de l'administration centrale de l'Ukraine regorgent de produits inutilisables (près d'un demi milliard de francs) mais dans toute la région de Kiev — qui comporte de nombreuses pharmacies — aucune n'était en mesure de livrer à la clientèle un seul des 35 médicaments les plus utilisés (6).

La répartition des lits dans les hôpitaux relève du même principe de planification aveugle et absurde. L'administration réserve arbitrairement des lits pour les tuberculeux et pour d'autres maladies selon les statistiques des maladies de l'année précédente (7). De ce fait, si la proportion des différentes maladies n'est plus la même, ce qui arrive toujours, des malades ne peuvent être hospitalisés parce que les lits réservés à leur catégorie sont occupés tandis que d'autres lits sont vacants.

Mêmes défauts dans l'utilisation des compétences. La lutte contre la tuberculose manque de spécialistes en phthisiologie ; on n'en utilise pas moins le spécialiste de la province de Voroneje à faire des remplacements de médecine générale ou d'autres spécialités (8). A tous les échelons des pharmacies ou laboratoires pharmaceutiques, il existe un manque considérable de pharmaciens diplômés, mais tous les jeunes spécialistes diplômés de l'école de pharmacie de Lubensk ont été mis à la disposition du ministère de la Géologie (?) (9) ; dans la région de Gorki, des pharmaciens diplômés sont sans place pendant que les pharmacies sont tenues par des incapables (10).

Enfin, car il faut bien limiter les exemples, la planification centrale du ministère de l'Hygiène

et de la Santé a prévu une commande de comprimés qui dépasse de loin le poids des poudres livrées par l'industrie (11).

Le scandale le plus répandu en matière de santé est sans aucun doute celui des pharmacies qui sont de véritables bazars. Les abus s'y pratiquent à une « grande échelle » (12) et cela dans « de nombreuses républiques » (13).

L'incompétence de beaucoup de pharmaciens et de préparateurs aboutit à la fabrication de produits de mauvaise qualité, souvent toxiques. Dans le chloroforme destiné à l'anesthésie, on trouve des aldéhydes ; des sels d'ammonium sont mélangés à l'urotropine. L'oxyde de magnésium se trouve être, après vérification, du carbonate de magnésium. Les services de l'administration pharmaceutique de haute Bachkyrie reçurent du « salicylate de soude ». Après contrôle, on constata que c'était de l'aspirine (14).

Il est courant que les médicaments fournis ne répondent en rien aux ordonnances établies, que les analyses soient erronées, que des médicaments différents portent le même numéro de série. De plus, l'emballage des médicaments et leurs appellations laissent à désirer. Par exemple, dans la république tatare, l'huile de foie de morue est conservée dans des récipients malpropres. A Tchkalov, on a mis dans le commerce des « gouttes stomachiques » sous l'étiquette de « gouttes cardiaques » (15).

Les médicaments liquides ne sont pas pesés, pour la seule raison que les pharmaciens ne possèdent pas de balance de précision ; il n'existe pas non plus d'appareils de distillation ou de stérilisation (16).

Tout ceci est dû au fait que les pharmaciens ne sont pas tous des professionnels qualifiés. Mais il existe aussi une autre raison du désordre, qui est la conception paradoxale que se font les bureaucrates planificateurs du commerce pharmaceutique. L'activité des pharmaciens est jugée sur l'importance de leur chiffre d'affaires. Alors, la fraude s'organise en grand pour accroître les bénéfices. Dans certains extraits médicamenteux, on ne trouve que la moitié de la substance active nécessaire (17). C'est autant de bénéfice. Pour aider un entrepôt voisin, l'entrepôt de Kiev livre des poudres pour fabriquer des comprimés qu'il récupère ensuite. Mais la comptabilité ne fait état que de la sortie des marchandises, ce qui accroît le chiffre d'affaires (18). Car, lorsqu'un niveau de chiffre d'affaires est atteint, calculé d'après le rendement d'« entreprises pilotes » (19), un système de primes est alloué aux pharmaciens ou chefs des entrepôts (20). Il n'est donc pas étonnant de voir les pharmacies se transformer en boutiques où l'on vend de tout : des articles de mercerie, des épingles, des fards de maquillage, du cirage, etc. (21). Les laboratoires également fabriquent les produits plus rentables. Ils se consacrent davantage aux spécialités coûteuses qu'aux médicaments courants. Et il n'est pas rare de voir des laboratoires fabriquer des boissons, et même installer des ateliers de menuiserie pour construire des meubles (22).

Telle est la rançon de ce système de prime au chiffre d'affaires. C'est une sorte de stakhanovisme institué dans le secteur où il se justifie le moins et où il provoque la mauvaise qualité, la fraude et les abus, dans une profession qui réclame, plus que toute autre, une conscience professionnelle totale.

La lutte contre la tuberculose en Russie soviétique est fort mal organisée. Dans les cliniques ou hôpitaux, le nombre des lits réservés aux tuberculeux est trop restreint — souvent deux ou

trois lits seulement (23). Les spécialistes font défaut et les opérations du thorax ne sont pratiquées que dans certains centres régionaux fort rares (24). L'utilisation des antibiotiques ne donne pas de résultats satisfaisants parce que les centres de distribution de streptomycine réduisent les doses prescrites pour pouvoir approvisionner tous les dispensaires (25). On pourra mesurer l'esprit qui anime les responsables chargés de la lutte contre la tuberculose par cette citation, extraite du plan médical annuel de la province de Voroneje :

« *Etablir un contrôle pour l'envoi d'avertissements urgents aux tuberculeux (!) — rechercher les foyers bacillaires — procéder à leur désinfection au cours de la maladie et à la fin de celle-ci, — organiser la vaccination et la revaccination contre la tuberculose. Quant à l'hospitalisation des tuberculeux, il n'en est pas question* » (26).

On ne s'en étonnera pas en songeant qu'à Olkhava il n'y a ni lit ni infirmière dans le service phthisiologique et que le phthisiologue est chargé de faire des remplacements de médecine générale. A Alexeïev, plus favorisé, les tuberculeux n'ont été hospitalisés que durant 9 jours (27). Or, chacun sait qu'en matière de tuberculose, un traitement de 9 jours ne correspond à rien et ne peut avoir aucun effet curatif.

Devant cet état lamentable de l'hygiène en U.R.S.S., le gouvernement soviétique cherche à réagir. Des blâmes, des renvois, des condamnations frappent les fonctionnaires responsables de ces abus. Mais les fonctionnaires qui les remplacent sont tout aussi incompetents que les premiers, sinon plus. Le gouvernement exige plus de surveillance, plus de contrôle, mais en vain. C'est le système qui est vicié, et plus les fonctionnaires sont renouvelés plus la gabegie s'installe. Les inspecteurs, qui n'entendent rien à la fabrication des médicaments, sont incapables de vérifier ou de contrôler. Alors, la fraude se généralise chaque jour davantage. Aujourd'hui, les « abus, vols, malversations règnent à l'état chronique », reconnaît le *Méditsinsky Rabotnik* du 22 février 1951. Et déjà le même journal du 12 octobre 1950 nous apprenait que « dans les pharmacies de la région de Moscou, les escroqueries ont triplé au cours de ces trois dernières années ; ... pendant la même période, dans l'administration pharmaceutique de Moscou, les escroqueries et les vols ont augmenté de 150 % ».

A persister dans une organisation bureaucratique d'Etat centralisée incompetente et aveugle, le gouvernement soviétique est en train de porter le plus grand préjudice à la santé des citoyens soviétiques. Ecœurés par un système qui ne leur donne plus goût au travail, les médecins sont, en outre, impuissants à conjurer le mal. Car le vrai cancer qui ronge la santé du citoyen russe, ce ne sont pas les maladies mais bien l'organisation soviétique.

(1) *Méditsinsky Rabotnik* (Travailleur Médical) du 8 février 1951, cité par la *Réalité russe* d'avril 1951. (2) id. — (3) *M.R.*, 1142-51. — (4) id. — (5) *M.R.*, 12-10-50. — (6) id. — (7) id. 22-2-51. — (8) id., 22-2-51. — (9) id., 12-10-50. — (10) id., 8-2-51. — (11) id. 12-10-50. — (12) id. 1-2-51. — (13) id., 8-2-51. — (14) id., 4-2-51. — (15) id., 4-2-51. — (16) id., 4-2-51. — (17) id., 4-2-51. — (18) id., 12-10-50. — (19) id. 4-2-51. — (20) id., 1-2-51. — (21) id., 12-10-50. — (22) id., 1-2-51. — (23) id., 22-2-51. — (24) id., 22-2-51. — (25) id., 22-2-51. — (26) id., 22-2-51. — (27) id., 22-2-51.

Les revendications territoriales de la Chine rouge

LE régime communiste chinois garde en réserve un certain nombre de revendications territoriales.

Sur les cartes publiées en Chine, un certain nombre de territoires sont indiqués comme étant chinois, bien qu'il n'y ait jamais eu aucun accord à leur sujet avec les autres puissances. La plus récente de ces éditions a été faite à Pékin, par une firme privée, si bien qu'en cas de complications, le régime peut toujours prétendre que ces revendications n'expriment pas le point de vue officiel.

En fait, ces revendications sont tenues en réserve, pour le jour où la Chine se sentira assez forte pour les faire suivre d'effets.

Elles portent sur quatre territoires :

1°) *La Birmanie du Nord-Est*, y compris la vallée du Hukwang et une partie de la route construite pendant la dernière guerre, et qui va de Ledo en Assam à Myitkina. Le tracé de la partie Nord de la frontière birmano-chinoise n'a jamais été accepté par la Chine.

2°) *Le Nord montagneux de l'Assam* (Inde). Il s'agit d'une région montagneuse habitée par les Akas, les Abors et d'autres tribus primitives qui font souvent des opérations de pillage dans les basses terres.

Les Chinois affirment que cette région appartient au *Tibet*, qui, comme on le sait, est revendiqué par le régime communiste.

3°) *Une partie du Népal* au Nord-Est de la capitale *Katmandu* où aboutissent des passages à travers l'Himalaya.

La Chine affirme également que cette région appartient au *Tibet*.

4°) *La bordure Nord du Cachemire*, réclamée par la province chinoise du Sinkiang. Elle comprend les principautés de Hunza et de Nagar ainsi que les passes menant à Gilgit. Au cas où le Cachemire serait partagé entre l'Inde et le Pakistan, ces deux pays seraient touchés par les revendications chinoises.

Le fait que toutes ces régions sont montagneuses, peut faire croire que ces revendications sont sans importance.

Mais si les revendications chinoises pouvaient être satisfaites, les avant-postes chinois se trouveraient portés en avant de la frontière naturelle qui protège le continent hindou et la Birmanie du Nord, et non loin des voies ferrées qui mènent à d'importants centres de population.

Le fait que ces revendications ne sont pas officiellement formulées à l'heure actuelle est dû sans aucun doute à la guerre de Corée qui immobilise les forces chinoises. A ce sujet on peut noter que l'avance militaire chinoise en direction de Lhassa, s'est arrêtée. La raison en est presque certainement que la Chine apprécie à sa valeur l'opposition de l'Inde à la politique américaine en Extrême-Orient, et qu'elle craint, de rejeter l'Inde vers les puissances occidentales.

Au cas où la guerre de Corée se terminerait sans un trop grave affaiblissement du régime, Pékin peut envisager que différents éléments créent des conditions favorables à une action revendicatrice sur les territoires asiatiques que nous venons de dénombrer.

1°) La perte de prestige résultant d'une défaite devant les puissances occidentales, pourrait être contrebalancée par des actions ayant pour but de satisfaire aux revendications nationales chinoises.

2°) La consolidation du communisme en Chine exige son extension au continent indien, aussi bien qu'à l'Asie du Sud-Est.

3°) Les conditions politiques en Birmanie, au Népal, au Cachemire, semblent favorables.

4°) Une politique de conquête à l'intérieur de l'Asie limite les risques de conflit direct avec les puissances occidentales.

5°) Une frontière, qui prête à contestation, offre un bon prétexte à une agression éventuelle.

Géographie tendancieuse

RIEN ne paraît, à première vue, plus objectif que la géographie, science éminemment descriptive et qui, contrairement à l'histoire, semble ne laisser que fort peu de place aux interprétations et aux omissions. Pourtant, à notre époque, certains ont trouvé moyen de mettre même la géographie au service d'une cause. La revue *L'Information géographique*, dont le titre porte en exergue la mention « Pour l'enseignement », nous fournit dans son fascicule de mai-juin 1951 un exemple probant de cette géographie « engagée ».

M. A. Blanc y traite sur huit pages massives de l'économie yougoslave. Il s'y prend d'une manière plutôt étrange.

L'économie yougoslave d'avant-guerre y est décrite avec fort peu d'indulgence ; tableau vé-

ridique en soi, mais qui ne prend son véritable relief que quand on lit la phrase suivante :

« Depuis 1945, sous l'impulsion du Gouvernement de la jeune République Fédéraliste Populaire, la plupart des régions yougoslaves se transforment. Partout s'édifient les usines, les barrages, les fermes-modèles, les villes nouvelles: la révolution économique et sociale qui trouve sa justification dans la situation extérieure à la guerre. »

La situation antérieure à la guerre est caractérisée, entre autres, comme suit :

« Les grands groupes financiers et industriels [étrangers] exploitent à outrance forêts et mines et, grâce à une politique de bas salaires, ex-

portent la production brute à des prix de revient dérisoires. »

Par contre, il est question — quand l'auteur parle de 1946 — de « la réparation des dommages [de guerre] avec l'aide de l'U.R.S.S. » ; M. Blanc condescend tout de même à mentionner aussi l'U.N.R.R.A., mais tout en stigmatisant l'exploitation de la Yougoslavie d'avant-guerre par le capital étranger, il s'abstient de mentionner l'exploitation de la Yougoslavie d'après-guerre par la Russie stalinienne, bien que les affirmations des officiels yougoslaves n'autorisent aucun doute à cet égard.

Tout en parlant des « bas salaires » d'avant 1939, il croit inutile de dire que les salaires actuels sont plus bas encore. Le lecteur apprend seulement que ce n'est qu'après 1952 que le plan orientera la production « vers les biens de consommation, susceptibles d'élever le niveau de vie de la population ».

M. Blanc publie des tableaux sur la situation de l'agriculture, de l'élevage et de la production industrielle, où figurent les chiffres promis par le plan pour 1951, mais il n'indique aucunement que ces chiffres — ce qui est depuis longtemps certain — ne seront point atteints, et que ceux relatifs aux effectifs du cheptel seront même inférieurs à ceux de 1939. Pas un mot non plus sur l'aide occidentale dont bénéficie la Yougoslavie depuis l'an dernier ; mais l'exploitation de la Yougoslavie d'avant 1939, par le capital occidental avait été bien soulignée ! La production du pétrole, dit l'auteur, doit atteindre, en 1951, 400.000 tonnes « grâce à l'appoint de matériel étranger » ; mais il s'abstient de spécifier qu'il s'agit de matériel occidental.

M. Blanc décrit avec beaucoup de complaisance les étapes de la collectivisation agricole et la formation de brigades de travail pour la campagne. Il vante la rapidité de cette évolution sans dire un mot de ses conséquences désastreuses,

comme s'il n'avait pas connaissance du discours sensationnel prononcé par Tito en mars 1950 (l'article de M. Blanc est daté d'octobre 1950) et où le dictateur avoua qu'« il y eut emploi de force avec menace d'augmentation des impôts ou de travail forcé dans les forêts. »

Pas un mot de la rupture entre Tito et Staline. Le lecteur apprend seulement qu'en 1948 « il y eut dénonciation de la plupart des accords commerciaux avec les pays de l'Est », de sorte que « la Yougoslavie s'est réorientée vers l'Europe occidentale » : « Elle exporte la presque totalité du cuivre aux Etats-Unis en échange de machines-outils ». Suit une énumération des produits que la Yougoslavie échange avec les autres pays occidentaux ; le lecteur a ainsi l'impression que la Yougoslavie n'obtient des importations qu'en échange de ses exportations, et M. Blanc passe sous silence l'aide que l'Occident accorde à la Yougoslavie pour la préserver de la catastrophe à laquelle le blocus soviétique menaçait de l'acculer.

Tout d'abord on a l'impression que M. Blanc a un préjugé favorable pour Tito. Mais ses développements ultérieurs, notamment ses omissions dans tout ce qui a trait aux rapports entre la Yougoslavie et le bloc U.R.S.S.-satellites, indiquent que les sympathies de l'auteur vont plutôt à Staline. C'est ainsi que la propagande bolchéviste s'exerce, sous le couvert d'une fausse objectivité scientifique (1), même dans les revues dont le niveau et la tenue sont généralement impeccables.

(1) Préoccupé d'encenser tout ce qui est « démopopulaire », M. Blanc néglige même de fournir à ses lecteurs certaines indications, pourtant indispensables relatives aux noms de lieux. Même des géographes de métier ne sont pas obligés de reconnaître Fiume sous le nom de *Rijeka*, et Pola sous celui de *Pula*.

La synchronisation militaire des satellites

LE *Landbote* (Winterthur, Suisse) du 31 mai consacre son éditorial à la synchronisation militaire des satellites. Le journal indique que d'ores et déjà, l'organisation des armées des démocraties populaires est exactement calquée sur celle de l'armée russe, jusques et y compris les détails extérieurs (uniformes, équipements, port des armes, etc.) :

« Dans les pays satellites slaves (Pologne, Tchécoslovaquie et Bulgarie), poursuit l'article, la synchronisation et l'assujettissement des troupes au commandement russe furent facilités par la ressemblance des langues, tandis que des difficultés plus grandes se présentèrent en Hongrie et en Roumanie. D'après des renseignements venus de Budapest, les soldats hongrois doivent maintenant apprendre les équivalents russes pour tous les commandements, les armes et leur pièces, et tous les officiers exerçant un commandement doivent être Russes à partir du commandant... Pour l'U.R.S.S., où la méfiance est le principe suprême, ces mesures ne constituent pas encore une garantie suffisante. C'est pourquoi Moscou a conclu avec Budapest — ainsi qu'avec les autres satellites — des accords militaires secrets, dont le contenu essentiel a cependant trans-

piré. En vertu de ces accords, Moscou a le droit de transférer certaines unités des armées démopopulaires en Russie et de les remplacer par des troupes russes. De même, Moscou a le droit d'envoyer des unités d'un pays satellite dans un autre. Ainsi, on envoie d'ores et déjà des unités hongroises en Russie, où leur instruction s'accomplit sous la direction d'officiers russes d'après le règlement en vigueur dans l'armée russe. A leur place, des unités russes ont été envoyées en Hongrie... D'après les dernières informations, le G.Q.G. commun de toutes les armées satellites s'installera sous peu près de la station balnéaire hongroise Lillafüréd, où les travaux d'aménagement sont en cours. »

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Le régime a encore besoin de l'intelligentsia

Les brimades innombrables dont avait fait l'objet, depuis deux ou trois ans, l'intelligentsia allemande en zone soviétique, les excès même des sévices que les plus zélés des militants et des permanents ont exercés à son égard, n'ont réussi qu'à provoquer chez les intellectuels, cadres scientifiques et cadres techniques tout autant que professions libérales, un vif mécontentement, puis une indifférence pour les tâches que le nouveau régime, ou plus exactement le plan quinquennal leur imposait. Cette attitude négative des cadres techniques notamment dans le domaine de la production industrielle a dû avoir de fâcheuses répercussions sur la « réalisation » des objectifs du plan économique.

Aussi, ayant besoin jusqu'à nouvel ordre de la collaboration active des cadres supérieurs, le gouvernement fait-il machine arrière et consent-il quelques concessions à l'intelligentsia dans l'espoir de l'amadouer. Le titre même de l'article que le *Neues Deutschland* du 28 avril consacre à cette importante question est significatif : « Pour améliorer la situation de l'intelligentsia ». L'organe officiel de la S.E.D. écrit, entre autres :

« Le bureau politique de la S.E.D., lors de sa réunion tenue le 25 avril, s'est préoccupé à nouveau de la question de l'amélioration de la situation de l'intelligentsia technique travaillant dans les entreprises nationales ou assimilées, en relation avec les engagements individuels tendant à l'amélioration des méthodes de production. Le Politbureau a donné l'ordre aux organisations du parti et de la C.G.T. (on remarquera en passant que le Politbureau est ouvertement qualifié pour donner des ordres aux syndicats, note B.E.I.P.I.) afin qu'elles entreprennent la lutte contre l'esprit sectaire de certains de leurs membres hostiles à l'intelligentsia le but étant

de créer une atmosphère de confiance et de camaraderie entre ouvriers et cadres techniques au sein de la même entreprise. Grâce au concours des techniciens et des activistes, ainsi que grâce à l'émulation socialiste, il sera possible d'augmenter le rendement individuel et la productivité des entreprises, et porter cette dernière à un point inégalé dans aucun pays capitaliste. De la même manière, il sera indispensable de favoriser et de développer les activités créatrices de nos hommes de sciences, des techniciens, des ingénieurs qui tous travaillent à l'édification de notre économie démocratique. L'expérience prouve que les ministres compétents et les directeurs responsables n'ont pas accordé jusqu'à présent toute l'attention voulue aux desiderata des techniciens de production. Ce manque d'attention est particulièrement sensible dans le domaine des traitements, de l'assurance-vieillesse, etc. Les directeurs et les responsables syndicaux ont totalement négligé d'assurer à l'intelligentsia les soins qu'elle est en droit d'attendre. Ainsi, par exemple, rien n'a été fait pour assurer le logement convenable des techniciens, pour faciliter les études à leurs enfants, et ainsi de suite... Tout cela n'est pas bien nouveau ajoute le *Neues Deutschland*, et il est de fait que les incitateurs à la guerre américains n'hésitent pas à tout mettre en œuvre pour séduire nos intellectuels, les invitant à abandonner le travail pacifique dans la république démocratique allemande et à mettre leurs connaissances et leurs services à la disposition du capitalisme monopoliste. »

Voilà une autre raison de la soudaine bienveillance à l'égard des intellectuels allemands qui, de plus en plus nombreux, s'enfuient vers l'Ouest écœurés par la vie extraordinairement difficile qui leur avait été faite en zone orientale.

La politique anti-ouvrière ne fait qu'accroître la résistance des ouvriers

Tous les jours un peu plus s'élargit le fossé entre le Parti communiste d'Allemagne orientale, baptisée ici « parti socialiste unifié », d'un côté, et les masses ouvrières, de l'autre. Il n'entre pas dans notre propos d'analyser le processus complexe qui, d'un simple malentendu, a abouti à un divorce, qui semble définitif, entre les travailleurs allemands et les chefs communistes qui prétendaient parler en leur nom.

Lorsque, à l'automne dernier, le mécontentement ouvrier en zone soviétique était devenu apparent et que la presse communiste elle-même avait dû l'admettre, l'alternative suivante se présentait aux dirigeants communistes : Ou bien montrer de la poigne et faire preuve de sévérité à l'égard des opposants les plus hardis, ou bien essayer d'amadouer les travailleurs par quelques concessions pour les reprendre en main. C'est

alors que les cadres supérieurs du parti ont hésité entre l'emploi de l'une ou de l'autre méthode. Ils ont commencé par refuser de donner satisfaction à des revendications ouvrières touchant le paiement d'une prime exceptionnelle et qui était de tradition, pour, sous la pression des ouvriers, céder ensuite (voir B.E.I.P.I., n° 40, page 11). Puis ils ont voulu sévir contre les « meneurs ». Mal leur en a pris, et les exclusions prononcées ont dû être promptement rapportées et réparées ». (Voir B.E.I.P.I., n° 46, p. 7).

C'était au mois de mars dernier. Depuis cette époque, le centre de gravité de la pression ouvrière s'est déplacé, elle s'exerce aujourd'hui sur le point précis des salaires que, les prix des biens de consommation ayant augmenté, les ouvriers trouvent insuffisants. Devant les réclamations qui

allaient se multipliant et qui provenaient notamment des ouvriers qualifiés, le C.C. des syndicats a dû se résoudre à entreprendre une enquête sur la situation des employés dans l'industrie privée. Or, comme on sait, même dans l'industrie privée c'est l'Etat qui fixe les prix de revient, les salaires et les prix de vente. Cette explication préalable était nécessaire pour bien comprendre les conclusions accablantes de l'enquête publiées par le *Neues Deutschland*, du 29 avril :

« L'enquête a permis de découvrir que dans 342 entreprises ayant plus de 20 employés, 1.680 ouvriers hautement qualifiés étaient employés comme de simples manœuvres. Par ailleurs, dans 958 entreprises privées, l'augmentation des salaires de 8 %, accordée fin 1950, n'a jamais été appliquée. Dans 114 autres entreprises, on a bien augmenté les salaires, mais en même temps les prix de vente. Soixante autres entreprises ne respectaient pas du tout le barème des salaires, quarante-cinq entreprises transgressaient les dispositions concernant les congés payés. »

Si de telles pratiques ont pu avoir lieu, c'est grâce à la complicité des dirigeants locaux et des chefs syndicaux dans les usines même. La situation n'est d'ailleurs guère meilleure dans les entreprises nationales, comme en témoigne la suite de l'article du *Neues Deutschland* :

« Dans les entreprises nationales et assimilées, les directeurs ont textuellement tourné la loi sur le travail, ont empêché la fixation de nouvelles normes de travail, ont refusé d'appliquer les primes de rendement, ont saboté enfin le plan de production lui-même. »

Un autre point de friction, ce sont les heures supplémentaires qu'on demande aux ouvriers d'accomplir « volontairement » et qui se heurtent à une opposition systématique. La *Taegliche Rundschau*, du 19 avril, se fait l'écho d'une lettre de protestation émanant d'un ouvrier se plaignant de ce que deux dimanches consécutifs il avait été mobilisé pour faire des heures supplémentaires :

« M. Max Huebner qui s'était plaint à la rédaction de ce journal, par une lettre datée du 26 février, de ce que la direction de l'entreprise où il travaille, lui avait ordonné d'être à son poste pendant deux dimanches consécutifs, n'en est pas resté là : il a renouvelé sa plainte auprès du ministère du travail. »

A l'occasion des fêtes des 5 et 6 mai, les dirigeants ont renouvelé l'erreur qu'ils avaient déjà commise à Noël où sous la pression ils avaient dû reporter une mesure impopulaire. Dès le 20 avril, la *Neue Zeitung* occidentale publiait cette information :

« Les efforts des syndicats tendant à faire accepter « volontairement » par les ouvriers que les 5 et 6 mai soient consacrés à des heures supplémentaires devant remplacer les fêtes de la Pentecôte, se sont heurtés dans toutes les entreprises du secteur oriental de Berlin à la plus vive opposition. Dans certaines entreprises, des attroupements nombreux se sont formés aussitôt après que les dirigeants de la S.E.D. eurent porté à la connaissance des employés la décision concernant le travail du samedi et du dimanche, en remplacement des fêtes de la Pentecôte et des fêtes de la libération. Nombre d'ouvriers ont déclaré alors qu'ils se passeraient plus volontiers des fêtes de la libération si les heures de travail perdues de ce fait devaient être remplacées par le travail du dimanche. »

Pendant ce temps, la presse communiste publiait inlassablement des résolutions par lesquelles les ouvriers renonçaient « spontanément » à leur dimanche pour remplacer effectivement les heures de travail qui n'auraient pas lieu à cause des prochaines fêtes. Le gouvernement et les syndicats ont fini cependant par céder, puisqu'à la date du 28 avril, le *Neues Deutschland* publiait cet avis :

« Le bureau de l'information et le praesidium de la C.G.T. communiquent : Les employés de nombreuses entreprises ont exprimé, ces derniers jours, leur désir de travailler normalement pendant les fêtes des 5 et 6 mai. Après délibération entre le Praesidium de la C.G.T. et les milieux gouvernementaux, il a été décidé que, compte tenu des bons résultats obtenus dans le domaine de la production, le travail pendant ces deux jours de fête n'est pas obligatoire. »

C'est une capitulation en bonne et due forme qu'aucune phraséologie n'arrive à camoufler. Et c'est en même temps une nouvelle victoire pour les ouvriers d'Allemagne orientale dont la résistance, enhardie par les succès, contre la politique anti-ouvrière des syndicats et du gouvernement, ne pourra aller qu'en s'élargissant et en s'affirmant.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Un point névralgique: les transports

Plus l'empire des Soviets s'étend, plus le problème des transports se pose avec une acuité accrue. On sait qu'en Russie même, qu'il s'agisse de la partie européenne ou des immenses territoires asiatiques, la question des communications a toujours été, et continue à être, le point faible tant des plans économiques que des plans militaires.

Dans les pays du glaciaire il pourrait sembler à première vue qu'un réseau ferré relativement plus étendu doive suffire aussi bien aux besoins de l'économie qu'aux nécessités militaires. En réalité, il n'en est rien et le système des communications cause les plus vives inquiétudes aux diri-

geants locaux, et partant, au gouvernement soviétique lui-même. Les raisons en sont diverses. Les plus importantes font l'objet d'une analyse fort détaillée du *Funkcionar*, hebdomadaire à l'usage des cadres du P. C. tchécoslovaque, en date du 27 avril, dont nous nous sommes inspirés pour donner une vue d'ensemble de la situation dans le domaine des transports.

Une première cause des défaillances — le *Funkcionar* dit même « des graves défaillances » — est l'orientation générale du réseau de chemins de fer dans le sens Nord-Sud correspondant à l'important courant d'échanges commerciaux qui avait existé, autrefois, entre l'Allemagne d'un

côté, la Tchécoslovaquie et les autres pays danubiens, de l'autre. Par ailleurs, d'autres grandes lignes de communications se dirigent — vestige de la structure économique d'avant-guerre — vers l'Ouest. Or, à l'heure actuelle, les exportations et autres livraisons prennent le chemin de l'Est avec, pour destination, l'U.R.S.S. L'Europe orientale et jusque la lointaine Chine. Un timide effort a été fait pour améliorer les communications partant dans cette direction ; mais la fameuse Voie de la Fraternité dont nous avons (voir *B.E.I.P.I.*, n° 43, p. 14) montré la difficile construction, n'est toujours pas achevée. Il s'ensuit que les moyens de transports se dirigeant vers l'U.R.S.S. sont surchargés :

« Cette année, les tâches que le nouveau plan quinquennal révisé impose à notre système des communications sont encore bien plus lourdes que primitivement prévues ; or, l'expansion de notre industrie, et plus particulièrement de l'industrie lourde, ne pourra être réalisée sans que le système de nos communications soit à même d'assurer le transport des matières premières dans un sens, celui des produits finis, dans l'autre sens... Il est de fait que les Chemins de fer de l'Etat tchécoslovaque n'ont pas mis à la disposition des différents secteurs de l'industrie autant de wagons qu'il eût été nécessaire. »

(*Funkcionar*, cité).

Il faut y ajouter l'état de vétusté par suite d'un manque d'entretien depuis une douzaine d'années. Le résultat en est non seulement un fonctionnement défectueux des transports, mais également une lenteur extrême. On peut affirmer que la vitesse moyenne est à peine égale à la moitié de ce que nous connaissons en Europe occidentale. Une rotation accélérée du matériel roulant ne suffit pas, a révélé récemment le *Praca* à compenser la chute de la vitesse moyenne. De plus, l'usure des locomotives et des wagons s'en trouve considérablement accrue.

Mais il est un autre souci, autrement plus grave, auquel le *Funkcionar* consacre le plus clair de ses développements. Défectueux, le système des communications tel qu'il existe en Tchécoslovaquie — et dans les autres pays du glacis la situation doit être encore plus grave à cet égard — est particulièrement vulnérable. C'est en effet aux moyens de transports que s'attaquent les groupes de résistants qui opèrent dès à présent derrière le rideau de fer. Les aveux du *Funkcionar* qui, bien entendu parle de sabotage, constituent une confirmation de cet état de choses :

« Le camarade Gottwald a eu raison de dire : « Les communistes travaillant dans les transports se doivent, par une exécution disciplinée et stricte de leurs devoirs, comme aussi par une vigi-

lance de tous les instants, d'assurer un fonctionnement normal de nos transports et de démasquer tous les malfaiteurs et saboteurs qui y opèrent. »

Le *Funkcionar* révèle ensuite que le nombre d'accidents, généralement provoqués ou voulus, et non pas occasionnels, ne cesse d'augmenter dans des proportions inquiétantes. Et d'écrire :

« Mais le malfaiteur et le saboteur ne sont pas les seuls responsables des interruptions dans les transports et des accidents qui vont en se multipliant. L'interruption ou l'accident peuvent être provoqués par un employé ou un dirigeant irresponsable ou tout simplement négligent. Un dirigeant irresponsable peut être celui qui ne fait rien pour apaiser le mécontentement des cheminots quant à leurs salaires ou quant aux primes de rendement ; un mauvais dirigeant est également celui qui sciemment ou inconsciemment attire l'attention des cheminots sur le système des salaires qui avait pourtant été adopté par le gouvernement lui-même. Ce faisant, un tel dirigeant détourne les employés de la vigilance de tous les instants qui doit être la leur... et ainsi il prépare le terrain à l'ennemi de la classe ouvrière. »

En général, se plaint le *Funkcionar*, les dirigeants sont sceptiques lorsqu'il s'agit de mettre en application des méthodes nouvelles proposées par quelques « améliorateurs » bénévoles :

« Nous pourrions mentionner toute une longue série de cas où on a fait preuve d'indifférence à l'égard des propositions tendant à améliorer les méthodes de travail, et où on a freiné, à dessein, leur mise en application. Nous pouvons dire sans crainte de nous tromper que cette situation est absolument générale, que la réaction des dirigeants est presque partout la même lorsqu'ils se trouvent en présence d'une initiative émanant des cheminots de rang inférieur. »

Parfois, le sabotage ne consiste pas à faire sauter telle partie de la voie ferrée ou telle installation de signalisation. Il prend des formes diverses. Et le *Funkcionar* décrit en détail comment plusieurs cheminots de gares différentes ont prétexté qu'il était impossible de trouver un horaire spécial pour un train de marchandises supplémentaire. Le chargement a dû attendre plusieurs jours avant d'être acheminé, et en cours de route, le train a dû stationner longuement, et sans raison, sur la voie de garage dans plusieurs stations.

Ce sont là des phénomènes d'une gravité exceptionnelle, et c'est ainsi que l'hebdomadaire tchèque les voit. Mais il est peu vraisemblable qu'il réussisse à les exorciser par le seul rappel — c'est ainsi que se termine l'article — des vertus des cheminots soviétiques et de l'histoire fameuse du parti bolchévique en Russie.

HONGRIE

L'anniversaire de la capitulation allemande

A l'occasion du 6^e anniversaire de la capitulation allemande, la presse hongroise fait l'éloge de l'Armée rouge et de la politique de l'Union Soviétique en donnant des faits de la dernière guerre une version pour le moins curieuse :

« L'agression fasciste ne fut pas préparée dans la « Bierhall » légendaire de Munich, mais à Wall Street et dans la Ruhr, et cette agression qui était un attentat contre les peuples européens, visait

avant tout l'Union Soviétique. Les magnats industriels anglo-germano-américains avaient besoin de la lie fasciste pour l'utiliser comme troupe de choc contre la première puissance socialiste du monde...

... les impérialistes anglais, français et américains sont responsables de la deuxième guerre mondiale... Mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur but : l'Etat Soviétique est sorti vainqueur de la guerre. Il n'y aurait pas eu une autre puissance

au monde qui aurait été capable de supporter les lourds fardeaux de cette guerre... »

(Szabad Nep (organe du P.C. hongrois) 9-5-51).

Le journal poursuit en dénonçant « l'impérialisme » qui prépare une troisième guerre, mais qui sera finalement écrasé :

« Les capitalistes veulent résoudre les contradictions de leurs régimes au détriment de l'Union Soviétique. Ils veulent répéter l'aventure hitlérienne une seconde fois. Ils veulent subjuguier les peuples assoiffés de liberté de l'Europe et de l'Asie. Ce sont les Etats-Unis qui sont à la tête de ces tentatives de guerre. Le camp des U.S.A. veut continuer l'histoire là où Hitler et Hirohito ont dû déposer les armes... Mais ces nouveaux fauteurs de guerre, qui sont déjà les anciens fauteurs de guerre, oublient que les forces internationales sont en faveur de l'Union Soviétique... »

« ... l'impérialisme américain subira le même sort, ce fauve gras et repu tombera dans le même gouffre que le fauve impérialiste allemand. »
(Szabad Nep).

Même son de cloche dans le Nepozava (Voix du Peuple) du 9 mai :

« Les peuples se souviennent comment les fauves fascistes furent lâchés sur le monde par les milliardaires affamés de gain... »

« ... Ceux qui ont donné des armes à Hitler, à Mussolini et aux barbares militaristes japonais sont les mêmes qui cajolent aujourd'hui le fabricant de mort Krupp et les généraux japonais qui projettent la guerre bactériologique... »

« ... Mais le peuple soviétique est le peuple de la paix, et l'Union Soviétique est aujourd'hui plus forte que jamais. Le peuple soviétique est invincible... »

Telle est la version des faits donnée aux lecteurs hongrois sur la dernière guerre : de la participation des Alliés à la victoire il n'est nulle question, pas plus que de l'aide considérable apportée par l'Amérique à l'U.R.S.S. en guerre. Il s'agit au contraire de préparer l'opinion à une troisième guerre et d'exalter la puissance militaire de l'U.R.S.S.

La propagande de Paix

Du 10 au 13 mai s'est déroulé à Budapest le Congrès de l'Association Internationale des Journalistes. Ce fut l'occasion pour la presse hongroise de définir les tâches de la presse et de la propagande :

« Nous saluons dans notre capitale des hommes comme Ilya Ehrenbourg, Boris Polevoj, D. Zaslavkik Simonov, Jermilov, Ralph Parker, Pierre Courtade, Yves Farge, Albert Kahn. Tous ces hommes luttent... »

« ... La presse de l'Union Soviétique a été forgée, créée comme arme de paix par Lénine et Staline et la presse des Républiques populaires jouit d'une liberté complète pour lutter elle aussi pour la Paix et la Liberté. Nous devons lutter, être des soldats de la paix et combattre sur les barricades de la lutte des classes (!) »

(Nepozava, 10 mai).

La mission de la presse communiste est de combattre la propagande occidentale qualifiée de propagande de guerre :

« Le danger de la propagande de guerre est immense. La campagne de mensonges et de délation des impérialistes est gigantesque. Mais nous savons que nous réussirons à rassembler la plus grande partie de l'humanité dans le même et unique camp. »

(Magyar Nemzet (Nation hongroise), 13 mai).

L'article continue en citant les résultats atteints en Hongrie par la campagne des signatures pour la paix, et flétrit le haut clergé de ne pas s'y être associé :

« Si nous songeons aux 5 millions et demi de signatures nous constatons l'importance du mouvement pour la Paix. L'année dernière lors de l'Appel de Stockholm nous n'avons pas vu sur beaucoup de listes les signatures des curés, des pasteurs des villages. Cette année la majorité des curés, le bas-clergé ont signé dès la première semaine. Mais le haut-clergé n'avance que lentement... l'épiscopat ne soutient pas encore activement les accords signés entre le gouvernement et l'Eglise. Il semble que les évêques continuent à vouloir se tromper et ne reconnaissent pas les erreurs qu'ils ont déjà commises... »

« ... Si les évêques se décident à sortir de leur attitude négative et passive, ils peuvent encore trouver le chemin du cœur de leurs fidèles et surtout le soutien du gouvernement qui a fait preuve de tellement de bonne volonté dans la question religieuse. »

Ce qui signifie que le gouvernement hongrois ne soutiendra l'Eglise, c'est-à-dire ne cessera ses persécutions, que dans la mesure où l'épiscopat voudra participer à la propagande communiste.

POLOGNE

Les raisons de l'échange territorial entre la Pologne et l'U.R.S.S.

En février dernier, M. Alexandre Zawadzki, vice-président du conseil des ministres polonais, avait fait un séjour prolongé à Moscou. C'est lors de cette visite que fut signé un curieux « échange » de territoires, décidé sans que la population intéressée le sache et y consente.

A la fin du mois de mai, le gouvernement de Varsovie a soumis cet accord à la Diète, laquelle, comme d'habitude, l'a confirmé à « l'unanimité ». Et cela sous le prétexte fallacieux que c'est la Pologne et non pas l'U.R.S.S. qui aurait pris l'initiative de cet échange. Selon les milieux offi-

ciels de Varsovie, cette modification territoriale aurait favorisé la Pologne et non point sa puissante voisine.

Il est difficile de ne pas rappeler à cette occasion que les choses s'étaient passées de la même façon, il y a un an et demi, lorsque l'U.R.S.S. avait fait cadeau à la Pologne de Rokossovsky.

Or, voici les véritables raisons pour lesquelles l'U.R.S.S. enlève à la Pologne plusieurs communes de la région de Lublin :

1°) Elle le fait pour améliorer son réseau ferroviaire à la frontière polono-soviétique ; 2°) elle annexe les gisements de charbon récemment découverts sur les deux rives de la rivière Bug.

Par contre, ce que la Pologne y gagne au point de vue économique égale zéro. Certes, M. Zawadzki allègue que le territoire cédé à la Pologne est riche en pétrole, mais ce motif n'est guère convaincant. En effet, les quelques communes « accordées » à la Pologne ne possèdent pas une quantité suffisante de naphte pour que l'on puisse envisager l'exploitation.

Il est à souligner qu'outre son aspect économique l'opération présente des caractères politiques et psychologiques. Le Kremlin veut habituer ses satellites au déplacement progressif des poteaux-frontière, au troc de territoires sans qu'il soit nécessaire de demander l'avis des habitants qu'un tel changement concerne. Il est dans l'intérêt de Moscou d'appriivoiser les Polonais avec l'idée que la Pologne ferait un jour une excellente affaire en adressant à l'U.R.S.S. la demande de « s'unir à la grande famille des peuples soviétiques ».

En effet, on trouve des précédents dans le passé :

C'est ainsi que le 28 octobre 1939, les « Diètes populaires » de la Biélorussie occidentale et de l'Ukraine occidentale avaient adressé de telles demandes au Soviet Suprême. Le « Diète populaire » de Kovno (Kaunas) avait fait une requête, identique le 8 août 1941, suivie par celles de Riga et de Tallin.

Pénurie d'articles de première nécessité

Lorsque, le 28 octobre 1950, le gouvernement de Varsovie promulguait la loi sur la réforme monétaire, il la motivait par la nécessité de mettre fin, une fois pour toutes, aux agissements des trafiquants du marché noir, dits spéculateurs. En même temps, il demandait à la population laborieuse de faire le sacrifice des deux tiers des économies que nombre de salariés avaient mises de côté pour des achats d'hiver (voir *B.E.I.P.I.*, numéro 36).

A présent, six mois après l'entrée en vigueur de cette loi, la pénurie de marchandises continue ; elle est consécutive à un système absurde d'économies dans l'utilisation des marchandises, au stockage d'articles de première nécessité et à l'exportation accrue de ces articles en U.R.S.S. Aussi, les files d'attente devant les magasins se font-elles de plus en plus longues.

Comme il est de règle dans de tels cas, les milieux officiels rejettent toute la responsabilité de cet état des choses sur les spéculateurs, qu'ils accusent d'achats massifs de marchandises, et sur les « rumeurs malveillantes ». C'est donc dans ces deux sens que sont dirigées actuellement les attaques de la presse polonaise.

Signalons à ce propos l'article publié par la *Trybuna Ludu* du 14 mai dernier sous le titre « Il faut démasquer les rumeurs malveillantes et les menées ennemies », où l'on peut lire :

« Il faut s'immuniser contre les rumeurs malveillantes. Il est particulièrement important d'appliquer cette question aux femmes, à celles qui travaillent et aux ménagères. »

« Ce sont, en premier lieu, les membres du Parti et les agitateurs qui doivent combattre les rumeurs répandues par des agents ennemis et exploitées par les spéculateurs. Nous avons assez de moyens pour arrêter ces rumeurs ainsi que les menées des spéculateurs, pour repousser les tentatives malveillantes visant à semer l'inquiétude sur le marché. »

Par ailleurs, l'article de la *Trybuna Ludu* du 16 mai, intitulé « Regardez-les ! », destiné à la « lutte contre les spéculateurs » est particulièrement éloquent. En effet, il révèle que les principaux articles de consommation courante sont

actuellement quasi introuvables sur le marché polonais. Ce sont notamment les articles textiles : lin, lingerie, corsages, bas, lainages, (pour robes et manteaux d'été), les cuirs, le caoutchouc pour le remmelage, ainsi que les denrées alimentaires : viande, poisson, beurre, sucre, œufs, etc...

Et voici les explications de cette pénurie, telles qu'elles sont formulées par les milieux officiels et propagées par l'organe central du P.C. polonais, la *Trybuna Ludu* :

« Les spéculateurs recommencent à agir. De nouveau, ils achètent dans les magasins les denrées alimentaires et les produits industriels pour spéculer et escroquer, pour troubler et gêner le ravitaillement de la population en articles de consommation quotidienne. La spéculation essaie de relever la tête. »

« Ceux que la main de la justice n'a pas encore atteints essaient de trafiquer. Ils font la queue pour la viande, pour le beurre, pour les œufs, pour les bas, pour les manteaux d'été. Et ils ne cessent de répandre les rumeurs les plus absurdes et les plus abjectes. »

Cependant, il y a quelques semaines, on s'efforçait de rassurer l'opinion en affirmant que la pénurie n'était que passagère, qu'elle était uniquement due à une mauvaise distribution. A présent comme la situation est loin d'être améliorée, l'on procède à des arrestations spectaculaires des « trafiquants » des grandes villes, que l'on déporte ou interne dans des camps de travail forcé.

Erratum

Dans le précédent numéro du *B.E.I.P.I.*, une malencontreuse coupure nous a fait dire que le poète Julian Tuwin venait de publier une profession de foi dans l'hebdomadaire littéraire *Kuznica*. En réalité ce que le poète polonais avait publié dans cet hebdomadaire était une lettre à Louis Aragon pleine d'injures pour la France et qui remonte à plus d'un an. Depuis le *Kuznica* a disparu. La récente interview de Julian Tuwin à l'Agence Polonaise de Presse a été publiée dans un quotidien de Varsovie.

BULGARIE

Organisation et rémunération du travail dans les kolkhozes

Collectivisation des terres

En 1948, le pourcentage des propriétaires terriens englobés dans des coopératives collectives était de 2,2%.

L'exécution du plan quinquennal s'est faite en 1949 sur un rythme assez lent, mais en 1950 la collectivisation est entrée, sur l'ordre de Moscou, dans une phase active. Les chiffres fournis par les communistes le précisent :

« Au 1^{er} janvier 1950, le nombre total des kolkhozes est de 1.608. La superficie des kolkhozes atteint plus de 550.000 ha., ce qui représente 11,5 % de toute la surface arable du pays.

« En décembre 1950, le nombre des kolkhozes est de 2.587 et englobe plus de 525.000 fermes ou 48,3 % de toutes les petites propriétés. Les kolkhozes disposent d'une superficie de 2.100.000 ha. ou 43,7 % de la superficie arable. »

(Zémédelsko Znamé (Le Drapeau Agrarien), 1^{er} mars 1951).

Organisation et système de rémunération

Après l'accélération de la collectivisation, les communistes concentrent leurs efforts sur l'organisation et la rémunération de la main-d'œuvre, au sein des kolkhozes. Une augmentation de 44,5 % par rapport à celle obtenue en 1950, est escomptée pour 1951.

Le Conseil des Ministres, par l'arrêté 138 du 7 février 1951 fixe l'augmentation du travail qui prévoit des groupes de travail (les brigades) comprenant 40 à 60 paysans. Chaque brigade est subdivisée en petites escouades, groupant 8 à 12 personnes pour une durée minimum d'une année.

(Otetchestven Front (Front Patriotique) 7 février 1951).

La rémunération se fait en fonction des « troudodni » (journées de travail) fournies par chaque brigade. Elles sont calculées sur la base des normes de travail et sur les « Otzenki » (évaluations en journées de travail de chaque opération agricole déterminée).

« Dans toutes les fermes collectives ont été instaurées, par décision de l'assemblée générale du 1^{er} janvier 1951, des normes par jour pour chaque opération, en rémunérant plus cher les travaux principaux et moins cher les travaux secondaires. Les normes de travail et l'évaluation du travail en journées sont approuvées par l'assemblée générale et les comités populaires. »

(Otetchestven Front, 7 février 1951).

Mais ces normes ne sont pas constantes et sont l'objet de fréquentes augmentations :

« Lorsque les normes s'avèrent insuffisantes, elles sont augmentées de manière à assurer l'aug-

mentation ultérieure de la productivité du travail. »

(Otetchestven Front, 7 février 1951).

En voici un exemple :

« Pour retourner le sol d'un champ après la moisson, la norme journalière était de 0,25 ha. et l'« Otzenka » (évaluation) de 1 troudodni (journées de travail), tandis que selon l'arrêté 138, la norme doit être de 0,45 à 0,50 ha. et l'évaluation de 1,5 journées de travail. »

(Otetchestven Front, 8 avril 1951).

Avec ce système le calcul des journées de travail se fait en fonction de la norme accomplie par la brigade. Par exemple, si une brigade réalise 15 % au-dessus de la norme elle perçoit une rétribution augmentée de 15 %. Il en est de même dans le cas inverse.

Pour pouvoir calculer réellement le travail suivant les normes fixées, on inscrit dans un livret de travail les journées fournies par chaque membre de la brigade. Ces livrets sont paraphés par le président du kolkhoze.

Finalement l'arrêté du 7 février prévoit la rémunération du personnel administratif des kolkhozes. Il en résulte un profit extrêmement intéressant pour le président du kolkhoze, l'agronome, le zootechnicien, le comptable, les brigadiers, responsables des fermes, ainsi que pour les délégués du parti.

Les dirigeants communistes le reconnaissent eux-mêmes :

« Une des conditions essentielles et primordiales pour l'affermissement de l'économie des kolkhozes et de leur organisation pour l'augmentation de la productivité et les revenus, etc., est l'instauration d'une bonne organisation et la rémunération du cadre administratif et dirigeant des kolkhozes. »

(Rabotnitchesko Delo (Œuvre ouvrière), 1^{er} avril 1951).

Voici, suivant l'arrêté, ce que touche le président d'un kolkhoze :

En fonction de la superficie arable du kolkhoze :

Jusqu'à 100 ha, 20 journées de travail par mois.
de 100 à 300 ha, 22 journées de travail par mois.
de 500 à 700 ha, 30 journées de travail par mois.
de 1.000 à 1.500 ha, 36 journées de travail par mois.
au-dessus de 1.500 ha, 40 journées de travail par mois.

En fonction du cheptel :

Vaches 80 à 100, 7 journées de travail par mois.
Truies 26 à 30, 7 journées de travail par mois.
Brebis 75 à 1.100, 7 journées de travail par mois.

Au-dessus de :

Vaches 150, 11 journées de travail par mois.
Truies 35, 11 journées de travail par mois.
Brebis 1.600, 11 journées de travail par mois.

En fonction de la volaille du kolkhoze :

200 poules, 2 journées de travail par mois.
 100 canards, 2 journées de travail par mois.
 50 oies ou dindes, 2 journées de travail par mois.
 500 poules, 5 journées de travail par mois.
 250 à 500 canards, 5 journées de travail par mois.
 125 ou 250 oies ou dindes, 5 journées de travail par mois.

En fonction des revenus en argent liquide :

Sur un revenu annuel de 200.000 à 500.000 lévas, 100 lévas par mois.
 Sur un revenu annuel de 1 à 2 millions, 1.400 lévas par mois.
 Sur un revenu annuel de 10 à 14 millions, 4.000 lévas par mois.

En outre, pour un dépassement du plan du kolkhoze :

Dépassement de 10 % du plan prévu — augmentation de 15 % du chiffre total des journées de travail du président.
 Dépassement de 11 à 25 % du plan — augmentation de 25 % du chiffre total des journées de travail du président.
 Dépassement au-dessus de 25 % — augmentation de 40 % du chiffre total des journées de travail du président.

(*Otetchestven Front*, 7 février 1951).

De même, l'agronome, selon sa qualification touche de 75 % à 90 % du salaire de base, perçu par le président.

Le comptable également, selon sa qualification touche de 60 % à 70 % des journées de travail, perçues par le président.

La rémunération des brigadiers, des responsables de fermes, des responsables politiques, délégués du Parti communiste est à peu près identique à celle du président.

Le paragraphe 64 démontre clairement que tout cet appareil administratif vit presque exclusivement des coopérateurs, sans fournir un travail correspondant aux salaires touchés :

« Parag. 64. — *Les brigadiers, les responsables des fermes et tous les membres du personnel, administratif et adjoint du kolkhoze, à l'exception du président, de l'agronome et du comptable, doivent fournir dans les champs et dans*

tes fermes au moins 25 % du minimum des journées de travail prévues pour tous les autres paysans kolkhoziens. »

(*Otetchestven Front*, 7 février 1951).

Voici un exemple-type qui illustre comment la rémunération d'un président de kolkhoze, à la suite du dernier arrêté 138 du 7 février augmente du simple au double :

« *Ainsi dans la coopérative collective de Opaltchénetz, région de Tchirpan, qui possède 1.140 ha de superficie arable, 60 vaches, 35 truies, 12 juments, 1.800 brebis, 350 volatiles et un revenu total de 12.000.000 lévas, l'assemblée a voté au président pour l'année 1950 en tout 31,6 journées de travail par mois* » (n. r. ou $31,6 \times 12 = 379,2$ journées de travail par an).

« *Actuellement le président devra toucher pour 1.140 ha — 36 journées de travail par mois, pour 76 vaches — 6 journées de travail par mois, pour 35 truies — 9 journées de travail par mois, pour 1.800 brebis — 11 journées de travail pour 350 volatiles — 3 journées de travail par mois et pour le revenu total de 12.000.000 de lévas — 2.900 lévas. »*

(*Rabotnitchesko Delo* (Œuvre ouvrière) 1-4-51).

En présence de pareils faits, le grand mécontentement des paysans bulgares lors de leur inclusion de force dans les kolkhozes, ne fait qu'augmenter progressivement à la suite des conditions extrêmement dures de travail qu'ils subissent et en raison des gains dérisoires qui leur sont octroyés par les dirigeants communistes.

L'exploitation impitoyable du paysan bulgare habitué à être le maître absolu chez lui et le favoritisme du cadre bureaucratique recruté exclusivement parmi les communistes intensifie la lutte de la paysannerie bulgare contre les communistes au sein même des kolkhozes.

**
*

Une journée de travail est évaluée à 280 lévas. Donc un président de kolkhoze touche une paie mensuelle de base de 21.100 lévas ce qui correspond à un salaire d'un fonctionnaire de première importance.

ROUMANIE

Le 30^{ème} anniversaire du P.C. roumain

Le 30^e anniversaire a donné lieu à de grandes manifestations en Roumanie.

Il est impossible naturellement de reproduire le déluge de commentaires dithyrambiques auquel s'abandonne à cette occasion la presse roumaine. Outre le charabia habituel utilisé par la propagande communiste, on y trouve les expressions d'une dévotion éperdue à l'égard de l'U.R.S.S.

Détachons toutefois quelques exemples :

Rectification

Une erreur s'est glissée dans notre n° 46, p. 8 (note sur l'Autriche). La ville de Gratz (Styrie) est située en zone britannique, non en zone soviétique.

1) Le message de l'armée

Prenant la parole au nom des soldats, officiers et généraux des Forces Armées de la R. P. R., le général major Floca Arhip a déclaré :

« *L'armée de la R.P.R. est devenue, grâce à l'aide fraternelle de la grande Union Soviétique, et à l'aide personnelle du camarade Staline, une armée populaire puissante, le défenseur courageux de la paix et des conquêtes révolutionnaires de notre peuple travailleur. Fidèle aux traditions révolutionnaires du peuple roumain et du P.C.R. notre armée populaire s'approprie avec assiduité l'expérience de la lutte de la glorieuse et invincible armée soviétique, la science et l'art militaire forgés par le Grand Staline...*

Les soldats, marins et officiers et généraux des Forces Armées assurent le C.C. du P.C.R. et le

gouvernement que nous serons prêts à lutter avec acharnement pour la défense de la patrie, et nous n'allons pas marchander au besoin ni le sang ni la vie pour remporter la victoire sur l'ennemi. »

2) Le discours de Gheorgiu-Dej

Le secrétaire général après avoir fait l'histoire du P.C.R. a comparé la situation créée dans les démocraties populaires avec celle des pays capitalistes :

« Quel contraste entre la vie libre des hommes du travail dans la R.P.R., leur droit de s'organiser, de bénéficier de la liberté de la presse, de parole et de réunion, leur droit au travail, à l'enseignement et au repos, et la vie que mènent sous le joug capitaliste les hommes du travail de n'importe quel pays capitaliste frappés par la faim, la misère, la terreur fasciste policière. »

« Tout cela est dû au fait que chez nous le pouvoir ne se trouve plus entre les mains de la bourgeoisie et des propriétaires terriens, mais dans celles de la classe travailleuse, que la force politique dirigeante dans notre pays est le P.C. roumain. »

Par la suite Gheorgiu-Dej exalte la puissance du camp de la paix « qui se renforce chaque jour » thème classique destiné à rassurer l'opinion.

« Aujourd'hui, en dépit des innombrables des-

tructions de la guerre, l'Union Soviétique est à peu près 2 fois plus forte qu'au moment du déclanchement de l'agression hitlérienne. Cette victoire historique du peuple soviétique fait que la balance de la paix et de la guerre s'incline chaque jour davantage en faveur de la paix. Il faut y ajouter le développement continu de l'économie des pays de démocratie populaire, et le relèvement du niveau matériel et culturel de ceux qui travaillent dans ce pays. »

(Santëia, 8-9-10 mai 1951).

3) Anna Pauker et le P. C.

De son côté, Anna Pauker a défini les tâches et la mission du Parti dans la phase actuelle :

« La force de l'Etat de démocratie populaire est d'autant plus grande que les masses comprennent mieux sa politique. Le devoir des organisations de parti, des organisations de masse, des conseils populaires est d'accroître continuellement cette force, resserrant leurs liens avec les masses, élevant la conscience, l'action, l'initiative de celles-ci. »

« Nous allons progresser, nous allons construire le socialisme et le communisme parce que le parti poursuit avec persévérance le chemin glorieux tracé par les bolchéviks, parce que le parti suit avec fidélité l'enseignement du Grand Staline. »

(Scantëia, 8-5-51).

EN EXTRÊME-ORIENT

CHINE

La fête du Premier Mai à Pékin

Ce qui frappe le plus dans les comptes rendus des manifestations au demeurant grandioses, organisées à travers la Chine, à l'occasion du 1^{er} mai, c'est non seulement le ton modéré, mais l'absence presque totale de grands discours politiques. Alors que dans les autres pays satellites, de même d'ailleurs qu'en U.R.S.S., les habitants ont été invités à assister à une profusion d'exercices oratoires, les Pékinois ont dû se contenter d'une courte allocution du seul maire de la ville. Le *Rude Pravo*, du 2 mai, a noté :

« Aussitôt que le président du gouvernement central et populaire Mao Tsé Toung eût pris place sur la tribune d'honneur, la cérémonie a été inaugurée par une courte allocution de Pen Chen, maire de Pékin, qui a, dans son discours, félicité le peuple chinois des succès éclatants remportés par lui au cours de l'année écoulée. »

C'est tout. Aucune mention dans ce compte rendu, qui n'est pas particulièrement bref, n'est faite d'autres allocutions ou discours. Même silence dans le reportage que le correspondant de la *Ceteka* a télégraphié le lendemain à tous les journaux tchèques (paru dans le *Rude Pravo*, du 3 mai) :

« Long et bigarré est le cortège, écrit le correspondant tchèque. Tous ceux qui y participent, et ils sont près de 700.000, soit le triple de l'assistance relevée au 1^{er} mai précédent, sont unis par une seule pensée : aspiration à la paix. »

Ce compte rendu paraîtra d'autant plus bizarre que les trois colonnes qui lui sont consacrées passent sous silence le défilé militaire alors que le correspondant de la *Ceteka* s'étend complaisamment sur les détails donnant la description minutieuse du cortège et du défilé civil. Un mutisme presque analogue se retrouve dans le premier rapport, celui auquel nous avons fait des emprunts au début de cet article. En effet, ici encore, une seule phrase mentionne la présence de troupes au défilé :

« Les jeunes pionniers sont suivis par les unités de l'armée populaire de Chine — infanterie, aviateurs et marins. » Et aussitôt après, le *Rude Pravo* reprend la description du cortège : *« Trois mille tambours vêtus de chemisettes blanches ouvrent le cortège... Puis défilent les représentants de la fière classe ouvrière chinoise : mineurs de Mantukuo avec leurs casquettes typiques, les métallurgistes de Sitensam portant des diagrammes qui représentent les succès qu'ils ont obtenus dans le domaine de la production ; les ouvriers du bâtiment présentant à la foule le modèle en carton d'une maison moderne. Viennent ensuite des dizaines de milliers d'étudiants, avec des drapeaux rouges en tête. Au-dessus de leurs têtes, une colombe blanche et un globe terrestre géant avec cette inscription : Nous saurons assurer la paix du monde. »*

Le défilé continue ainsi cinq heures durant. Ça et là, on dirait presque sur commande, des cris

s'élèvent : *Vive Mao Tsé TOUNG, Vive le grand Staline, Vive la fraternelle Union Soviétique... Vive le retour du Thibet dans la grande famille chinoise. Ou encore : Vive l'union des étudiants du monde entier.* »

Les assurances, au demeurant bien timides, que donne le correspondant tchéque de Pékin, quant à la force accrue du régime, semblent elles-mêmes sonner faux : « *Combien aujourd'hui est plus*

forte la ville de Pékin, puisque cette manifestation a réussi à drainer le triple de personnes que celle de l'an passé. » Et en conclusion : « *Le peuple de Chine, en ce jour du 1^{er} mai, se sent plus fort parce qu'il sait qu'il n'est pas abandonné, que l'Union Soviétique se trouve à ses côtés.* »

Nul signe d'allégresse. Si le régime est jeune, les rancunes et les inquiétudes, elles, sont déjà anciennes.

Arrivée massive de "conseillers" russes

Si, jusqu'à présent, les nouvelles provenant de Chine mentionnaient la présence, dans les diverses provinces chinoises, d'un certain nombre de « techniciens » et « conseillers » russes, les renseignements qui sont parvenus récemment de Hong-Kong indiquent que depuis l'intervention massive des Chinois en Corée et la recrudescence de l'opposition qui se transforme en une véritable résistance au régime communiste, les Russes se font plus nombreux en Chine où ils prennent en main pratiquement tous les leviers de commande. La *Far Eastern Economic Review*, du 22 mars, n'hésite pas à parler de « l'énorme affluence de techniciens soviétiques, avec ou sans uniforme, qui ont pénétré en Chine ».

Et de noter : « *Il est essentiel que ceux qui gouvernent la Chine à l'heure actuelle, et qui sont tellement tributaires de la supériorité technique de la Russie soviétique pour la mise en valeur d'un pays arriéré ouvrent partout une voie amicale à un peuple pour lequel les Chinois éprouvent encore de la crainte et de la défiance, après des années d'incursions russes dans la souveraineté chinoise.* »

On ne saurait mieux résumer et les sentiments du peuple chinois et la docilité des dirigeants de Pékin envers Moscou. L'arrivée des Russes constitue actuellement une véritable invasion :

« *Il y a peu d'organisations dans la Chine communiste qui, directement ou indirectement, n'aient tiré profit des experts russes... Ils viennent des centres principaux de Mandchourie, de Pékin, de Shanghai, de Nankin, de Canton... Une importante colonie russe s'est établie dans le quartier résidentiel d'Hung-Jao, à Shanghai, à la bordure Ouest de la ville. Confortablement installés dans les magnifiques demeures des Britanniques, des Américains et des autres anciens «taïpans» étrangers, ces experts civils et militaires soviétiques sont devenus une communauté qui vit sur elle-même... L'afflux de ces citoyens so-*

viétiques a été si considérable que le russe a remplacé l'anglais comme seconde langue dans les magasins de Bubbling Well Road, dans l'avenue Joffre, dans Nankin Road et dans le quartier commerçant de l'époque moins austère, et certainement plus heureuse de « l'impérialisme étranger ».

Quelles sont les principales branches industrielles placées ainsi sous contrôle direct ?

« *Tandis que les experts minéralogiques soviétiques et chinois explorent des régions, connues ou peu connues, de la Chine pour exploiter les vastes gisements minéraux qui se trouvent inutilisés sous terre, tandis que les techniciens des transports soviétiques et chinois vont rapidement de l'avant pour développer les chemins de fer et les routes, tandis que les conseillers agricoles soviétiques enseignent au paysan chinois la meilleure façon de tirer parti de la terre et de son bétail, des milliers d'usines depuis la Mandchourie jusqu'à Shanghai, et, d'un bout à l'autre du pays, jusqu'aux provinces du Sud-Ouest sont modernisées et rendues plus efficaces grâce à l'aide des conseillers russes ou d'experts chinois formés par les Russes... Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas moins de 15.049 usines recensées en 1947 par le ministère des affaires économiques du gouvernement national et qu'elles participent à l'effort de guerre communiste.* »

Le résultat en est la mainmise, qui est totale dans certaines régions, par les Russes sur l'industrie locale. Telle est bien la conclusion à laquelle arrive la *Far Eastern Economic Review*:

« *Derrière les Chinois, il y a partout les Russes — et aujourd'hui ceux-ci, de tous les points de vue, contrôlent la vaste région industrielle du Nord-Ouest que les Japonais avaient mise en valeur. Dans d'autres parties de la Chine, ils se sont faits les tuteurs d'une population qui est encore arriérée dans le domaine industriel.* »

LA VIE EN U.R.S.S.

La résistance des kolkhoziens marque des points

Notre Bulletin a parlé à plusieurs reprises (numéros 40, 41, 42, 43 et 44) de la création de « superkolkhozes », opération qui devait aboutir à une réorganisation complète de toute l'agriculture soviétique, à l'effacement définitif des anciens villages, au remembrement intégral de toutes les terres et à la concentration des kolkhoziens dans les agglomérations nouvelles. Nous avons prédit que cette opération, qui devait être terminée avant les façons de printemps, réserverait au régime de graves mécomptes.

Les événements ont confirmé nos prévisions.

Du fait de la lenteur bureaucratique d'une part et de l'inertie (seule forme actuellement possible de la résistance passive) des kolkhoziens d'autre part, la transplantation de ces masses humaines était loin d'être achevée quand la fin de l'hiver exigea catégoriquement la reprise du travail des champs. Cette reprise fut considérablement retardée par l'opération en cours. Le 4 mars, paraissait dans la *Pravda* un long article de M. Krouchtchev, secrétaire du Comité Central du Parti bolchévique, avec des indications précises sur la supercollectivisation. Une note publiée le

lendemain par le même journal soulignait que l'article n'avait été inséré que comme « article de discussion ». Ce désaveu à peine déguisé révélait que les difficultés rencontrées avaient trouvé des échos au sein du Politbureau, dont une fraction avait accueilli dès le début avec certaines réserves le programme dont M. Krouchtchev avait pris l'initiative. Depuis le début de mars, la presse soviétique ne parle plus de la constitution des superkolkhozes ; la lecture des articles et des informations donne l'impression que l'opération a été stoppée partout où elle n'était pas encore achevée. On saura bientôt si le Politbureau la reprendra et la poursuivra jusqu'au bout, à la fin de l'automne. Tout dépendra, sans doute, de l'ampleur des dégâts (que l'on ne mesurera qu'à la récolte) causés par la première offensive gouvernementale.

L'élevage semble en avoir pâti encore plus que la culture. Les plaintes se multiplient dans la presse quant à l'insuffisance de la « base fourragère ». La *Pravda* des 12 et 14 mai dénonce la lenteur avec laquelle on procède aux travaux les plus indispensables, et le manque de coordination entre les stations de machines et tracteurs et les tâches imparties aux kolkhozes.

Les *Izvestia* du 11 mai (éditorial) estiment qu'il

n'y a plus « un seul jour à perdre » pour rattraper le temps perdu :

« Dans les régions de Kouibychev, de Saratov et de Tchkalov, on a semé moins d'herbes fourragères que l'an dernier. Dans les régions de Tchernigov, de Volynsk, de Drohobytch et de Stanislav de la République d'Ukraine on n'a même pas exécuté à moitié le plan des semences fourragères. Dans les kolkhozes de Biélorussie, on en a semé beaucoup moins que l'année précédente... Dans les régions de Novgorod et de Stalingrad, les travaux de printemps sont en retard quant à l'amendement des prairies et des pâturages. Dans la région de Novgorod la réparation des machines et des outils destinés à ces travaux n'est pas encore effectuée. Dans le canton de Nikolaïevsk (région de Stalingrad) on a décidé de remettre ces travaux... à l'automne. »

Tout cela indique bien que les paysans asservis, menacés d'un asservissement plus grand encore, pratiquent la résistance passive dans la mesure de leurs faibles moyens. Et cela explique le désaveu infligé à M. Krouchtchev par la *Pravda* du 5 mars. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement.

Le succès de l'emprunt

Le grand emprunt de 30 milliards de roubles, dont la souscription avait été ouverte le 3 mai, a rapporté près de 34.453 millions, soit 4.453 millions de plus. Ce chiffre ayant été jugé satisfaisant la souscription fut close le 17 mai, après quoi la presse stalinienne de Russie et d'ailleurs entonna les hymnes habituels.

Nos abonnés qui se souviennent de nos articles *Le budget soviétique* (B.E.I.P.I., n° 44) et *L'Emprunt* (n° 48) pouvaient évidemment s'attendre à ce résultat.

Rappelons brièvement les faits. Le 1^{er} mars, annonçant une baisse des prix, la presse soviétique souligne que cette baisse prive l'Etat de 34,5 milliards de roubles, qui constituent un cadeau aux consommateurs. Huit jours plus tard, le Soviet Suprême adopte le budget qui comporte 33,4 milliards d'emprunts, d'emprunts forcés bien en-

tendu. Aussi écrivions-nous dans notre n° 44 :

« Comme l'emprunt rapportera exactement ce que le gouvernement jugera utile, il est d'ores et déjà certain que l'enthousiasme de la population, opportunément stimulé par les méthodes que l'on sait, lui assurera une souscription dépassant les 33,4 milliards prévus. »

Le cadeau fait le 1^{er} mars aux consommateurs et estimé par les officiels à 34,5 milliards, est donc intégralement épongé, puisque l'emprunt a rapporté 34,45 milliards. Les sommes à la disposition des consommateurs ont été réduites par l'emprunt dans la même mesure que les prix, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat de la population est demeuré le même et que la « baisse des prix » n'a été qu'un sinistre bluff.

Villages de Potemkine pour délégations étrangères

Le *Troud* du 13 mai fait part à ses lecteurs d'une visite qu'une délégation syndicale américaine a faite la veille à la rédaction de ce quotidien de la C.G.T. soviétique. En présentant les délégués aux rédacteurs du *Troud*, Mme Esther Goldberg, chef de la délégation, soulignait :

« Nous étudions la situation en U.R.S.S. avec les yeux de trade-unionistes typiquement américains, ayant des opinions politiques différentes et représentant différentes couches de la classe ouvrière américaine, organisée dans l'A.F.L., dans le C.I.O. et dans des syndicats indépendants. Nous sommes arrivés ici avec beaucoup de préjugés, typiques de la vie américaine. »

Malgré leurs « opinions différentes » et leurs « préjugés américains », ces délégués furent cependant unanimes à déclarer qu'ils n'avaient pu trouver trace du « rideau de fer », et que « pendant tout notre séjour en U.R.S.S. personne ne nous a jamais empêchés de voir ce que nous désirions et de parler à qui nous voulions... Nous avons vu partout les gens occupés à la construc-

tion pacifique. Nous n'avons vu nulle part le moindre indice d'une préparation à la guerre... A Sotchi nous avons vu un vrai paradis des travailleurs... Nous avons rencontré ici un peuple libre et heureux, travaillant et luttant pour la paix. »

Les délégués ont déclaré avoir pu constater que les Russes étaient bien habillés, bien logés, et qu'ils avaient même « assez d'argent » pour acheter les denrées existant en grande abondance.

Ne voulant pas être en reste et sans doute désireux de marquer son opinion « différente », M. Frank Wellé (nous transcrivons son nom d'après le compte rendu du *Troud*), secrétaire du syndicat local des peintres en bâtiment de New-York, « parla de la lutte des travailleurs américains pour la paix, contre l'agression en Corée. »

Une opinion tout aussi « divergente » fut exprimée par le débardeur John F. Holloren, qui attaqua vivement la politique de l'A.F.L. et pro-

mit de raconter à son retour aux U.S.A. tout ce qu'il avait vu de séduisant.

Le 16 mai, la rédaction du *Troud* reçut une délégation suédoise qui s'exprimait en termes sensiblement identiques. Il s'agit donc, dans les deux cas, de délégués triés sur le volet, staliniens 100 % mais se camouflant en rentrant chez eux, pour mieux duper le public. Certains d'entre eux sont probablement sincères et ne se rendent pas compte qu'on ne leur fait voir que des villages de Potemkine. Ignorant le russe, ils ne peuvent même pas lire dans la presse soviétique les informations qui atténueraient quelque peu leur enthousiasme. Voici — pour ne donner que quelques exemples — ce que publiaient les journaux russes pendant que ces délégations s'extasiaient sur toutes les belles choses qu'on leur faisait voir.

Alors que les délégués trouvaient que les soviétiques étaient bien logés, les *Izvestia* du 16 mai (éditorial) se plaignaient de la lenteur de la construction des immeubles d'habitation et de leur mauvaise qualité. Le plan des réparations n'a pas été réalisé.

En ce qui concerne « l'abondance des denrées », les *Izvestia* du 17 mai publient des lettres venant des régions les plus diverses et récriminant contre les défauts du ravitaillement. Dans les magasins de la région de Riazan, les consommateurs cherchent souvent en vain des pommes de terre, des choux, des poireaux, des carottes. Ailleurs, les propriétaires de machines à coudre et de bicyclettes ne peuvent s'en servir parce que les pièces nécessaires à leur réparation font défaut ; malgré leurs réclamations, ils attendent depuis plus de six mois sans obtenir satisfaction.

L'éditorial des *Izvestia* du 18 mai se plaint

de la mauvaise qualité des meubles et des vêtements. On vend souvent aux consommateurs des chemises d'hommes dont les deux manches n'ont pas la même couleur ! La fabrique de chaussures de Lvov a livré, pendant les quatre premiers mois de cette année, de la marchandise dont 8 % ont dû être refusés pour malfaçon.

Dans son éditorial du 10 mai, le *Troud* exalte « la culture soviétique — la plus avancée du monde » — tel est le titre. A sa page 3, le même numéro nous donne une idée plus précise de cette culture « la plus avancée du monde » en dénonçant l'indifférence que manifestent les autorités à l'égard de l'Ecole de la jeunesse ouvrière de Molotov, qui lutte depuis sept ans sans succès pour être mieux installée et qui, depuis sept ans, n'a à sa disposition que huit salles de cours pour dix-neuf classes. Et la *Pravda* du 19 mai (éditorial) se plaint que les organismes chargés de la vente des livres dans les régions rurales ne s'en occupent guère et laissent pourrir leur marchandise dans les entrepôts.

De tout cela, les délégués reçus par la rédaction du *Troud* ne se sont point aperçus, et les interprètes que le Guépéou leur a fournis se seront bien gardés de leur traduire les articles dont nous venons de parler. Ils ont « vu » le « bonheur » des gens et ont même pu constater — on se demande en vain comment — que les Russes ont « assez d'argent » dans leurs poches pour se procurer une « abondance » dont la presse soviétique elle-même conteste la réalité. C'est ainsi que naît la légende du « paradis soviétique » ; il serait pourtant facile, à l'aide des exemples ci-dessus, de dénoncer cet infâme bourrage de crânes. On voit en tout cas ce que valent les témoignages de ces voyageurs.

Preuves concluantes de la supériorité russe

On se souvient qu'en mai dernier, à Paris, l'équipe soviétique de basket, en battant l'équipe tchécoslovaque (au cours d'un match où la fraternité tchéco-russe ne coulait pas précisément à pleins bords), s'est classée première dans les championnats d'Europe. Cette victoire permet à la *Pravda* du 19 mai de célébrer la supériorité du sport soviétique et démo-populaire sur le sport bourgeois :

« Les équipes des pays bourgeois ont une tactique stéréotypée, schématique... Les équipes soviétique, tchécoslovaque et bulgare, au contraire, font preuve d'une haute initiative et pratiquent un jeu varié... Enfin, la supériorité morale des sportifs soviétiques sur les sportifs bourgeois sautait nettement aux yeux... Aux brutales irrégularités de leurs adversaires, les sportifs soviétiques et démo-populaires répondirent en mobilisant encore davantage leurs forces créatrices, en montrant ouvertement devant l'auditoire (sic !) leur supériorité physique et morale. »

Pour le jeu d'échecs, c'est évidemment la même chose. A la suite du championnat du monde qui vient de se disputer à Moscou entre Botvinnik et Bronstein, la *Pravda* du 14 mai se livrait aux diatribes que voici :

« Le trait caractéristique de l'école d'échecs soviétique est l'audace créatrice, l'autocritique, la recherche du perfectionnement incessant, l'irrésistible volonté de vaincre... Le match qui vient de se terminer est la preuve concluante du triomphe de l'art d'échecs soviétique, le plus progressiste du monde. Cette compétition remplit d'orgueil les cœurs des joueurs soviétiques, prêts à

remporter de nouveaux succès à la gloire de leur grande Patrie soviétique. »

Cette même presse soviétique ne manque cependant pas une seule occasion de dénoncer le « chauvinisme » du sport « bourgeois » et « capitaliste ». Ce dernier se fait battre, sur ce point, par le journalisme sportif russe, lequel s'efforce depuis quelque temps d'attribuer à des Soviétiques, et autant que possible à des Russes, les plus grandes performances jusqu'ici enregistrées. L'opération s'avère plus délicate que dans le domaine des inventions, tous les records sportifs étant dûment contrôlés et homologués. Il est impossible, par exemple, d'affirmer qu'un Stakhanov quelconque a battu Jean Bouin avant l'autre guerre. Aussi a-t-on trouvé le moyen de déprécier les athlètes occidentaux d'une autre manière.

Dans la revue *Sovietsky Sport*, un nommé V. Taïguine tente de ridiculiser Ladoumègue, qui ne serait devenu champion des 1500 mètres que grâce à une ruse de ses amis. Au moment où les coureurs s'alignaient pour le départ, un de ces amis se précipita vers lui en lui disant : « Un complot se prépare contre toi, l'un de tes concurrents s'apprête à te déchirer les muscles de la jambe avec les pointes de ses souliers de course. » Terriblement inquiet pour sa santé, Ladoumègue prit un départ foudroyant et se sauva à une telle vitesse... qu'il devint champion du monde ! Selon M. Taïguine, cette méthode est caractéristique du sport occidental, bourgeois, « formaliste », « cosmopolite » et marshallisé.

Nous ne pouvons que plaindre les lecteurs soviétiques...